

INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRÍQUEZ
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

**Modelo de contenido marketing digital como principal herramienta
para elegir a Puerto Vallarta como destino turístico.**

**TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN PRESENTA:**

Ing. Miriam Guadalupe Ayala Silva
No. Control 15021802

Director
Dra. María de Jesús Arjona Ulloa

Codirector
Dr. Luis Eduardo García Nacif

Codirector
Mtro. Francisco Amador Paz Domínguez

Puerto Vallarta, Jalisco. Noviembre 2019

DEDICATORIA

Dedico este trabajo:

A dos personas importantes en mi vida, Melany Jonami Fregoso Ayala y Mairym Zóe Fregoso Ayala quienes me han hecho descubrir lo fuerte y valiente que puedo llegar a ser...todo y con la única finalidad llegar a ser el mejor ejemplo y guía para ellas.

AGRADECIMIENTO

Mil palabras no son suficientes para agradecer a todas y cada una de las personas que estuvieron a mi lado a lo largo de esta aventura, y ¿porque no? agradezco a todos esos tropiezos y dificultades que me impidan llegar a la meta, ya que lo único que conseguí fue conocimiento, experiencia y fortaleza.

Sin lugar a duda agradezco a mi familia, mis padres, mi esposo e hijas quienes en diversos momentos sacrificaron tiempo valioso sin mi presencia, con el único objetivo: llegar a la meta.

Agradezco infinitamente a mis guías, a esos docentes que compartieron conmigo conocimientos y experiencias, para así formar a la profesionista que soy.

Un gracias no es suficiente, lo único que sé es que ustedes son y serán parte fundamental de la formación profesional de quien soy ahora.

INDICE

DEDICATORIA	2
AGRADECIMIENTO	2
INTRODUCCIÓN	5
ANTECEDENTES	6
CAPÍTULO I	9
CONTEXTO	9
IMPORTANCIA DEL TURISMO.....	9
PUERTO VALLARTA COMO DESTINO TURISTICO.....	11
EL USO DE LAS TICS Y EL TURISMO EN PUERTO VALLARTA.....	13
HERRAMIENTAS DE PROMOCION DIGITAL EN PUERTO VALLARTA.....	14
PAGINA WEB.....	15
APLICACIONES MÓVILES.....	15
CÓDIGOS QR.....	16
REDES SOCIALES.....	16
CAPÍTULO II	17
MARCO TEÓRICO	17
TEORIAS	17
TEORÍA DEL CICLO DE VIDA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS CVDT.....	17
MODELOS	20
MODELO PROPUESTO POR GUNN.....	20
MODELO DE SISTEMA TURÍSTICO LEIPER.....	21
MODELO DE ELECCIÓN DE DESTINOS DE CROMPTON.....	22
MARCO REFERENCIAL	23
ESPAÑA.....	23
MÉXICO.....	25
ECUADOR.....	27
CAPÍTULO III	29
METODOLOGÍA.....	29
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	30
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.....	31
OBJETIVO GENERAL.....	31
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	31
JUSTIFICACIÓN.....	32
SUPUESTO O HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN.....	34
DISEÑO.....	34
MÉTODO.....	35
CAPÍTULO IV	36

MARCO CONCEPTUAL	36
CONCEPTOS APLICADOS PROPUESTA DE MODELO.....	46
<u>CAPÍTULO V</u>	<u>56</u>
RESULTADOS	56
PANORAMA GENERAL.....	56
PROPUESTA DE MODELO CONTENIDO ELEGIR A PUERTO VALLARTA COMO SU DESTINO TURÍSTICO, USANDO COMO HERRAMIENTA EL MARKETING DIGITAL	66
CALENDARIO DE EVENTOS PUERTO VALLARTA	72
<u>CAPÍTULO VI.....</u>	<u>81</u>
CONCLUSIONES	81
RECOMENDACIONES.....	82
<u>REFERENCIAS</u>	<u>84</u>
ANEXOS.....	88

INTRODUCCIÓN

El presente estudio surge de la necesidad de un turista al encontrarse con una variedad de información y destinos turísticos a su alcance para visitar, sin embargo esta elección sería más fácil al tener una eficaz herramienta de promoción de Puerto Vallarta como lo son las nuevas tecnologías de la información y comunicación o marketing digital.

Es indispensable investigar que técnicas se han intentado implementar para tener a Puerto Vallarta como uno de los principales destinos turísticos a nivel nacional e internacional, pero sobre todo posicionarlo para así estar presente en la mente de los turistas.

Hace algunos años la recomendación a través de boca en boca era una de los principales medios, es decir de los comentarios que los consumidores hacen. Más tarde, especialización y medios rudimentarios era suficiente, colocando carteles en las calles y algún anuncio en la prensa escrita.

Con el paso del tiempo han ido apareciendo medios más poderosos y especializados como la radio o la televisión, que compartían una característica que los hacía débiles: comunicaban por interrupción sobre lo que estaba haciendo en ese momento el receptor del anuncio.

Hoy en día el uso e implementación de herramientas como el marketing digital ha evolucionado de tal manera que de forma inmediata el turista tiene acceso en tiempo real a todos y cada uno de los servicios que se ofrece un destino turísticos así como también las experiencias calidad, y veracidad que algunos otros tuvieron, brindando así certeza y confianza a los servicios próximos a adquirir.

ANTECEDENTES

Dada las necesidades de los turistas internacionales es de vital importancia identificar que una de las principales estrategias del marketing internacional es llevar y operar con éxito un producto enviándolo a determinado mercado o sector satisfaciendo así las necesidades de los consumidores y usuarios , asegurando permanencia y crecimiento. Así como también desarrollar todos los conocimientos necesarios para promover y facilitar así los procesos de intercambio de bienes o servicios. (Lerma Kirchener & Marquéz Castro, 2010)

Es importante mencionar que la SEGOB da a conocer el Programa Institucional 2014-2018 del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.(CPTM), aprobado por la Secretaría de Turismo. Teniendo como principales beneficios de que nuestro país se desarrolle y prospere, incrementando la competitividad de los destinos turísticos, elevando la calidad de bienes y servicios brindados así como también estimulando a los visitantes a recorrer y conocer a México, teniendo como resultado una derrama económica impulsando el desarrollo regional y el incremento de nuevos empleos con un sueldo más competitivo.

La promoción que utilizan para México es desarrollar y llevar a cabo nuevas estrategias utilizando nuevas Tecnologías de Información y Comunicación así como también técnicas de Marketing.

La Secretaría de Turismo (SECTUR) del Gobierno de la República, a través del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V (CPTM) da a conocer a México como un país lleno de bellezas naturales, paisajes pintorescos y rodeado de atractivos turísticos, ya que cuenta con alrededor de más de 28 destinos turísticos representando los sitios más populares para viajeros internacionales, permitiendo así no tener restricción alguna para su visita en nuestro país.

Este vínculo internacional se ha podido destacar que con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de México y una estrecha coordinación con los gobiernos de estado, destacando así a los cinco destinos turísticos que representan el 80 por ciento de los viajes de turistas extranjeros a México (Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta-Riviera Nayarit y Ciudad de México). (SECTUR, Secretaria de Turismo, 2018)

Cabe señalar que el Turismo Nacional también tuvo un incremento un 6.1 por ciento durante 2017 reporta la Secretaria de Turismo (SECTUR), esto gracias a una campaña para evitar las visitas al extranjero con el programa llamado “Viajemos todos por México”, vigente desde 2016, aun con los incrementos en los índices de inflación y de los combustibles.

En el 2017 aumento de 6.1 por ciento las llegadas de turistas nacionales a hoteles fue casi tres veces superior al crecimiento del producto interno bruto nacional, de 2.3 por ciento.

Donald Trump como presidente en Estados Unidos, orillo a que los turistas cancelaran sus viajes a este país o bien eligieran otros destinos, principalmente a Europa. Teniendo como resultado que estas cancelaciones de viajes al extranjero desencadenara la depreciación de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

(SECTUR, DATATUR, 2017), sistema de estadísticas del sector de la secretaría de Turismo reporta que la hotelería registró un promedio de 232 mil 703 cuartos ocupados durante 2017, cifra que ayuda a un crecimiento de 5.3 por ciento en comparación con un año anterior, teniendo una tasa promedio de 220 mil 932 cuartos ocupados, dicha cifra incluyen cortesías tanto por turistas nacionales como por extranjeros.

El año pasado el porcentaje de ocupación en los hoteles ascendió a 61 por ciento, mientras que en el año del 2016 la tasa fue de 60.4 por ciento, indicó (SECTUR, DATATUR, 2017).

Al finalizar el año 2017, el porcentaje de ocupación en los centros de playa fue de 66.7 por ciento, teniendo un incremento de 1.4 puntos porcentuales respecto al año 2016, y en las ciudades ascendió a 56.1 por ciento, con una baja marginal de apenas 0.1 puntos porcentuales.

Recordando que los hoteles de Playa del Carmen en Quintana Roo al ser uno de los más visitados, acumularon una ocupación de 87.8 por ciento durante 2017, seguidos de los establecimientos localizados en Akumal, en el mismo estado, con 86 por ciento de ocupación.

Cancún registró una tasa acumulada de 76.8 por ciento en el año pasado y Puerto Vallarta, Jalisco 74.1 por ciento.

La derrama económica en nuestro país se ha mostrado un gran incremento como consecuencia de diversas de las actividades turísticas que se llevan a cabo en restaurantes, bares hotelería y transporte contribuyendo por cada 10 pesos que ingresan 8 provienen del turismo nacional y el resto de visitantes extranjeros, esto según datos del (INEGI, 2016).

CAPÍTULO I

CONTEXTO

IMPORTANCIA DEL TURISMO

(SEGOB, 2013) El Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V en conjunto con la agencia Millward Brown, llevo a cabo un estudio denominado “Tracking Publicitario” esto con la única intención de medir en término de marca el impacto de las campañas publicitarias.

Los Atributos asociados a la marca Puerto Vallarta lo califican como “divertido” seguido de “maravilloso” y en tercera posición fue “deslumbrante”. Además de esto, se resalta otro de los atributos que construyen la imagen de la marca destacándose con “Amabilidad de los Vallartenses” considerando así el atributo más sólido para Puerto Vallarta.

Cabe señalar que la elección de estrategias publicitarias en Puerto Vallarta dependen mucho se datos históricos como afluencia, derrama, llegadas de vuelos y llegadas de pasajeros, por ello las principales campañas de publicidad se enfocan exclusivamente a Estados Unidos, Canadá y México, ya que estos son los mercados más importantes para nuestro destino, así como también se han realizado algunos esfuerzos publicitarios en Sudamérica.

Sin embargo, no ha habido una sólida continuidad en los esfuerzos de comunicación, y hasta la fecha no se ha logrado un posicionamiento sostenido de la marca Puerto Vallarta. (SECTUR, Agenda de Competitividad de los destinos turísticos de México, 2013)

En lo que respecta a los medios digitales o redes sociales ellos juegan un papel primordial en las campañas publicitarias en Estados Unidos y Canadá, ya que parte

de las decisiones de compra de dichos clientes procede de la navegación en línea, tanto en visitas a sitios de viaje virtuales, blogs, consultas a agencias de viajes en línea, etc.

Los turistas Americanos inician investigando sus opciones y conocen más sobre el destino a visitar con la finalidad de realizar de forma independiente sus reservaciones y realizar sus propios itinerarios. Dando como resultado que un 61.5% de viajeros estadounidenses que visitaron México solicitan previamente información a una oficina de turismo y la mayor parte lo realiza por algún medio en Línea (56.8%) (SEGOB, 2013)

En el ámbito Nacional se utilizan aun los medios tradicionales, como prensa escrita (periódicos y revistas) radio, televisión y anuncios exteriores. En lo que respecta a medios digitales, su participación es menor con respecto al resto de los medios, debido a que su impacto en la toma de decisiones de los turistas potenciales mexicanos es limitado.

En la mayor parte del mundo se cree que el turismo es un eje primordial para el desarrollo y crecimiento personal, permitiendo así que realicemos actividades que permitan conocer y nuevas experiencias (Boo, 1990).

En el periodo Enero – Julio 2017 la Secretaria de Turismo (SECTUR) afirma que 24.3 millones de turistas internacionales visitan nuestro país, con un millón 335 mil turistas más que el año 2016 equivalente a 5.8 %, el ingreso de divisas ascendió a 13 mil 527 millones de dólares así como también se registró un superávit de 7 mil 173 millones de dólares, nivel inferior en (-) 1.4% al observado en enero-julio de 2017.

En el ciclo enero-julio de 2018, destaca la llegada vía aérea de visitantes extranjeros residentes en Estados Unidos, al representar 60.5% del total. De la región de América

Latina y el Caribe, los países de residencia con el mayor número de llegadas fueron Argentina y Colombia con 2.8% y 2.4% del total, respectivamente.

La llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel, en enero-julio, alcanzó los 35 millones 28 mil turistas (72.2% del total); mientras que 13 millones 469 mil fueron turistas internacionales (27.8% del total).

La estancia media del turista en Puerto Vallarta es de 4.5 noches. El turismo nacional mantiene un promedio de permanencia de 3.6 noches en el destino, inferior al promedio del turismo extranjero que ronda las 5.9 noches. (SECTUR, Agenda de Competitividad de los destinos turísticos de México II, 2015).

PUERTO VALLARTA COMO DESTINO TURISTICO

Puerto Vallarta cuenta con una ubicación privilegiada en al norte del litoral del estado de Jalisco, en la costa centro del Pacífico mexicano entre los paralelos 20° 28' y 20° 56' de latitud norte y los meridianos 104° 58' y 105°20' de longitud oeste, a una altitud entre 0 y 1,500 metros sobre el nivel medio del mar (msnm), teniendo una extensión territorial de 1300 km², representa el 1.63% de la superficie del estado. Colinda al norte con el municipio de Bahía de Banderas, estado de Nayarit.

El municipio de Puerto Vallarta tiene una superficie de 1,107 km². Por 1,107 su superficie se ubica en la posición 19 con relación al resto de los municipios del estado, como se muestra en la figura 1.

EL USO DE LAS TICS Y EL TURISMO EN PUERTO VALLARTA

Actualmente las Tecnologías facilitan el acceso a información con herramientas que permiten el intercambio de bienes y servicios, en la promoción de los destinos turísticos el uso de tecnologías es indispensable en el crecimiento y desarrollo de nuestro país, esto no sólo por su aporte económico, sino por el impacto social, político ambiental y cultural considerando así que estas influyen tanto en los sectores productivos y turísticos.

El ámbito turístico se ha adaptado a la demanda, estrategias de producción y oferta de servicios que ha llevado el impacto de las TIC a nivel mundial esto debido a que las TIC son una fusión de las telecomunicaciones y la informática, abarcando una serie de dispositivos o aparatos que son indispensables para convertir, almacenar, administrar, transmitir y encontrar información y/o generar conocimiento.

Dicha información o conocimiento se presenta en muy variadas formas, tales como: datos, conversaciones de voz, imágenes fijas o en movimiento y presentaciones multimedia, entre otros (Puccio & Grana, 2008)

En México no se han explotado esas herramientas, y en Particular Puerto Vallarta se encuentra en la misma situación, sin embargo la competitividad en el ámbito turístico pudiera aumentar, esto debido que la mayoría de visitantes son extranjeros y siendo así ellos quienes tienen el mayor avance en Tecnología según (PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2015)

Dado que en Puerto Vallarta no se está utilizando todo el potencial de las nuevas tecnologías para dar a conocer el destino y aprovechar los recursos que las nuevas formas de comunicación ofrecen, se han realizado proyectos como los Quick Response Code (QR, por sus siglas en inglés) esto de algunas de las estatuas del malecón así como también algunas estrategias en Redes sociales.

La actividad turística necesita de un sistema efectivo de comercialización en conjunto con estrategias de promoción; por lo tanto se necesita un eficiente plan de mercadotecnia, haciendo posible que el avance de las tecnologías y las telecomunicaciones permitan que la comercialización y promoción de los productos turísticos o actividades turísticas sean más flexibles y lleguen a mayor número de consumidores potenciales, teniendo así nuevos instrumentos, representando una oportunidad para mejorar la competitividad de Puerto Vallarta, pues también implicaría un costo menor a lo invertido en los medios convencionales.

De 140 países México ocupa el lugar 57 en cuanto al uso de las TIC en la realización de transacciones de negocios incluyendo el sector turístico, sin embargo en latino América Costa Rica, Chile, Panamá, Brasil, Puerto Rico, Guatemala y República Dominicana lo supera, esto según un estudio realizado por (Blanke, 2013) para el Foro Económico Mundial.

HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN DIGITAL EN PUERTO VALLARTA

Las Tecnologías de la Información ofrecen un incremento potencial para la comercialización y promoción de los destinos turísticos a través de herramientas fáciles accesibles para cualquier turista, muchas de estas herramientas pueden ser obtenidas de forma gratuita, sin embargo los destinos turísticos en México se han quedado atrás en el uso y aprovechamiento de nuevas tecnologías.

Cabe señalar que llama la atención que las TIC sean tan poco aprovechadas para aumentar la competitividad turística de los destinos turísticos nacionales, dado que su principal mercado emisor, Estados Unidos, es uno de los países con mayor índice de adelanto tecnológico esto mencionado por (SECTUR, Agenda de Competitividad de los destinos turísticos de México, 2013).

PÁGINA WEB

Actualmente Puerto Vallarta cuenta con una página web que sirve como una herramienta y guía virtual de todos los turistas o quienes requieren información de nuestra ciudad en diferentes ramas como lo son: eventos sociales, lugares de interés, clima, hoteles y restaurantes, entre otras.

Dicha página es catalogada como la guía oficial virtual del lugar denominada visitapuertovallarta.com.mx teniendo información turística del destino para los diferentes segmentos, como lo son las actividades de aventura hasta la realización de eventos de pesca deportiva, golf y más, así como también información sobre galerías de arte, entre otras.

También son publicadas noticias periódicas sobre la oferta actividades recreativas en el puerto, dicha información es brindada tanto en español como en inglés.

En el portal oficial se brindan otras opciones en redes sociales como Facebook, Twitter, Gmail, AOL o Yahoo, donde usuarios con experiencia en Puerto Vallarta hablan sobre sus experiencias o próximos eventos, esto siempre está siendo monitoreado de forma constante por los promotores de turismo del gobierno.

APLICACIONES MÓVILES

Según (SECTUR, Agenda de Competitividad de los destinos turísticos de México, 2013) resalta que las TICS utiliza las siguientes estrategias para dar a conocer un producto:

En el año 2013 la guía oficial de Puerto Vallarta lanzó virtualmente una versión descargable para el móvil, de la mano con el proyecto denominado “Comparte Vallarta”, basado en la promoción de atractivos de Puerto Vallarta en redes sociales como Facebook y Twitter. Dicho proyecto consistía en tomar fotografías del destino y subirlas a la red para su difusión; en compensación por realizar esta actividad, los

usuarios que demostraran su participación en dicha campaña podían dirigirse a la oficina de turismo, en donde se les entregaría una serie de cupones de descuentos en hoteles, restaurantes, joyerías y tours por la zona. (SECTUR, Agenda de Competitividad de los destinos turísticos de México, 2013).

CÓDIGOS QR

Puerto Vallarta lanzó en el año 2013 un proyecto para promover el arte y la cultura en el destino. Pretendían que la utilización de calcomanías con códigos QR en las esculturas del malecón y algunos otros íconos de ciudad. Los visitantes turistas con teléfonos inteligentes son remitidos a la ficha técnica de la escultura, así como a la página de visitpuertovallarta.com. Lamentablemente, sólo seis meses después de su colocación, las calcomanías con los códigos QR se dañaron debido a la calidad del material empleado y su ubicación en el suelo. (SECTUR, Agenda de Competitividad de los destinos turísticos de México II, 2015)

REDES SOCIALES

Las redes sociales en Puerto Vallarta actualmente se emplean en las campañas publicitarias como herramienta de promoción dependiendo del perfil del consumidor al que va dirigido, como ejemplo se podrían mencionar lo son anuncios en revistas especializadas, periódicos, vallas publicitarias, spots de TV, menciones en televisoras nacionales y redes sociales.

Facebook es utilizado como una plataforma con fines de promoción haciendo publicaciones de fotografías en lugares llamativos, en cuanto a la presencia en Twitter, es aún menor ya que su presencia en dicha red es poco atractiva según (SECTUR, Agenda de Competitividad de los destinos turísticos de México II, 2015)

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

TEORIAS

TEORÍA DEL CICLO DE VIDA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS CVDT

(Butler, 1980) La teoría del Ciclo de Vida de los Destinos Turísticos (CVDT) ya que se integran aspectos de diferentes perspectivas, destacando la interpretación económica y geográfica ya que según él, un destino turístico tiene un ciclo de evolución similar al de los productos/servicios, comprendiendo 6 etapas, las cuales son exploración, implicación de autoridades locales, desarrollo, consolidación, estancamiento, y declive o rejuvenecimiento.

Cabe señalar que no que no todos los destinos pasan por todas las etapas, ya que dependerá de la naturaleza con que se desarrollen, ya se realiza un análisis de las fases evolutivas del desarrollo de un destino turístico a partir de los cambios en el crecimiento de los turistas que llegan y la creciente expansión de alojamiento y transporte, realizando la planificación y caracterización de los turistas, así como también el comportamiento y relación entre la gente local.

Etapas de Exploración: Donde aparece en el destino un pequeño grupo de visitantes que se interesan por el lugar y que generalmente son atraídos por lo exótico que representa, por sus particularidades naturales y culturales, y por la falta precisamente de infraestructuras, de institucionalización de la actividad. En esta etapa el contacto con la población local suele ser fluido y cordial. El entorno físico y social se ve alterado de manera limitada por la aparición de estos primeros visitantes.

Etapas 2: Implicación: Comienzan las iniciativas locales y conjuntan esfuerzos para desarrollar la planta turística del destino, además de comenzar la promoción del mismo, lo que trae como consecuencia que el número de visitantes crezca y este

crecimiento empieza a ser regular. El contacto con los visitantes permanece arraigado. Aparece en esta etapa la estacionalidad del fenómeno y se desarrolla un área de mercado alrededor del centro del destino. Aparecen emprendedores locales, lo que aumenta su promoción, y a lo que las administraciones públicas se ven “empujadas” a proveer nuevas infraestructuras, básicamente relacionadas con el transporte.

Etapa 3: Desarrollo: El número de visitantes empieza a crecer progresivamente motivados entre otras cosas por la promoción que se le ha hecho al destino. El negocio turístico empieza a pasar en muchas ocasiones de la gente local a las compañías foráneas, produciéndose cambios significativos en el control de determinados segmentos del sector, sobre todo en los vinculados al alojamiento.

Este proceso se puede ver relacionado con la mejora en las condiciones de vida de los habitantes locales, pero también puede influir negativamente en los atractivos culturales y naturales por la aparición de nuevos atractivos “artificiales”.

La “fama” que comienza a tener el destino acarrea los primeros problemas de sobreocupación y deterioro en la calidad de lo ofrecido. El desencanto de la población local al respecto del turismo, puede empezar a hacerse notar en esta etapa; de ahí la importancia de un buen control político regional y nacional.

Etapa 4: Consolidación: La tasa de crecimiento de los visitantes comienza a ser lenta (aunque ascendente) y el destino comienza a sufrir desgaste en su infraestructura. El número de visitantes comienza a ser mayor que el de los residentes. El destino es ahora perfectamente identificable como una economía que vive del turismo, lo que produce un distanciamiento con respecto al entorno geográfico y cultural que lo definía inicialmente. Los esfuerzos se encaminan en aumentar el periodo de estancia del turista en el destino, procurar un mayor gasto *per cápita*, así como desestacionalizar la temporada turística. Los turistas pueden interpretarse como una “invasión” por parte de los turistas.

Etapa 5: Estancamiento: El tope en cuanto a llegadas de visitantes se ha alcanzado, ya no puede ser superado, y el destino deja de estar de moda. Se busca consolidar un tipo de turismo más “conservador” o “alternativo” y empieza a utilizarse parte de la infraestructura turística en otro tipo de negocios. El destino empieza a tener más problemas sociales, medioambientales y económicos. Los problemas para mantener los antiguos niveles de ocupación son cada vez mayores y el desarrollo económico se produce en las periferias del destino.

Etapa 6: Declive o Rejuvenecimiento: Si no se efectúa una importante reorientación de la actividad turística del destino, se entrará en la etapa de “declive”, en la que el destino no podrá competir con otros, lo que producirá una baja en la llegada de visitantes; también se puede producir un exceso en la capacidad de carga del destino. Comenzarán a aparecer los visitantes de fin de semana o excursionistas, la infraestructura se utilizarán en asuntos ajenos a la actividad turística, lo que será menos atractivo para los turistas, y algunos hoteles pueden convertirse en casas o residencias de particulares.

Otro escenario en esta etapa es el “rejuvenecimiento”, donde mediante un trabajo conjunto entre organizaciones públicas y privadas, cambien por completo las características de atracción del destino, intentando dirigir los esfuerzos a un mercado específico de turistas, que tengan interés en el destino: jóvenes que busquen el contacto con la naturaleza, adultos mayores, familias con hijos, turistas con alto poder adquisitivo, entre otros. (Butler, 1980).

Figura 2 Ciclo de vida de los Destinos Turísticos

Fuente: Elaboración Propia

MODELOS

MODELO PROPUESTO POR GUNN

(Ibañez Perez, 2011) Gunn formula un modelo más contemporáneo sobre los componentes del sistema turístico como base conceptual para la planificación turística, concibiendo a la demanda y la oferta como las dos fuerzas principales en la conducción de dicho sistema. También, describe los factores externos al sistema que influyen en su funcionamiento: financiamientos, recursos culturales, recursos naturales, políticas gubernamentales, competencia, comunidad, emprendedores y aspectos laborales.

En este modelo la funcionalidad del sistema turístico se presenta desde una perspectiva de mercado, reconociendo como factores externos aquellos que fundamentalmente alteran la relación entre la demanda y la oferta. Dentro de este modelo se consideran factores que antes no habían sido tomados en cuenta, tal es el caso de las políticas gubernamentales e incluso el financiamiento, factores que son básicos para el desarrollo del sistema turístico. (Ibañez Perez, 2011).

Figura 3 Modelo y sistema funcional turístico propuesto por Gunn

Fuente: Osorio García, Maribel (2000)

MODELO DE SISTEMA TURÍSTICO LEIPER

Leiper propone un modelo de turístico compuesto de cinco elementos, que comprenden tres elementos geográficos: la región de origen del viajante (el origen o ambiente usual de convivencia del viajante), una región de tránsito que intercomunica el origen con el destino, y la región con el destino turístico. Los otros dos elementos son el turista y el ambiente del turista y de los viajes (centros de información turística, medios de hospedaje, etc.) La interacción de estos cinco elementos es influida por factores externos y a su vez este sistema impacta sobre los diferentes ambientes, tales como el humano, el sociocultural, el económico, tecnológico, físico, político, legal, etc, e influye a medida que los viajeros pasan a través de la región de tránsito.

Las principales ventajas que propone el modelo de Leiper son su simplicidad y aplicabilidad general que proporciona una forma útil de visualizar el sistema turístico. (Panosso Netto & Lohmann, Teoría del Turismo Conceptos, Modelos y Sistemas, 2012)

Figura 4 Modelo de Sistema Turístico LEIPER

Fuente: Osorio García, Maribel (2000)

MODELO DE ELECCIÓN DE DESTINOS DE CROMPTON

(Pons García, Morales Morales, & Díaz González, 2007) En lo que se refiere al proceso de elección de un destino turístico, modelo Incorpora aspectos relacionados con el viajero, entre los que se encuentran sus factores motivacionales, los estímulos externos recibidos por aquél, como el marketing turístico de los destinos, y la estructura del proceso de toma de decisiones en sí al momento de la elección.

En relación con el desarrollo de los destinos turísticos, diversos modelos tratan de explicarlo desde distintas perspectivas, como la modificación de las relaciones espaciales, los cambios en las necesidades psicológicas de los visitantes y los ciclos evolutivos (Prideaux, 2000).

Figura 5 Modelo de elección de un destino turístico

Fuente: Pons, Morales y González (2007)

MARCO REFERENCIAL

ESPAÑA

(Sánchez Requejo, 2014) El turismo es un importante motor de desarrollo económico y social a nivel global: genera empleo, ingresos y beneficios, crea nuevas oportunidades de negocios en ciudades y pueblos que contribuyen a la mejora de la competitividad del territorio, revaloriza recursos y fomenta el intercambio cultural.

El marketing en destinos turísticos se convierte en una herramienta cuya finalidad es satisfacer las necesidades de los turistas, teniendo en cuenta el bienestar de la comunidad local. Las estrategias y las actuaciones deben servir para atraer más turistas pero también han de favorecer el desarrollo del territorio, generando ingresos que a su vez permitan la regeneración de recursos y productos. La estrategia de

marketing en destinos requiere de la coordinación y colaboración de todos los agentes que integran el sector turístico para desarrollar un marketing integrado, el cual debe estar en concordancia con la planificación y gestión integral del destino.

Disponer de un buen producto y comercializarlo no es suficiente para atraer clientes si no se da a conocer su existencia. La comunicación, una de las variables del marketing mix, permite la transmisión de información sobre el producto/servicio desde el oferente al potencial cliente. El diseño de un mix de comunicación eficaz es costoso debido a la múltiple competencia de destinos y al gran abanico de posibles consumidores y requiere de la coordinación con todos los proveedores u oferentes locales.

Las principales técnicas de comunicación utilizadas en el sector turístico son: publicidad; relaciones públicas: comunicados de prensa, patrocinios, fam-trips, workshops; promoción de ventas; venta personal: presentaciones turísticas; internet; ferias y material de información turística, dirigidas bien a los canales de distribución o directamente al consumidor final. (Sánchez Requejo, 2014)

Las nuevas tecnologías están teniendo una importancia creciente en el campo de la comunicación, permiten estrategias de comunicación más rentables: menor coste y mayor alcance de público; el portal www.turismoenzamora.es y las páginas de Facebook, YouTube, Twitter y Pinterest tienen una relevancia cada vez mayor en la estrategia de promoción.

MÉXICO

(AMIPCI, 2011) En el caso de México 6 de cada 10 usuarios de Internet acceden diariamente a una red social, siendo Facebook la más visitada, seguida de You Tube y Twitter, “conectándose” desde su hogar, entre una a tres horas diarias, con la finalidad de comunicarse con amigos y familiares, conocer las últimas noticias, además de comprar productos y servicios y casi el 40% está de acuerdo con la publicidad existente en las redes sociales.

Según (Hootsuite & We Are Social, 2019) México cuenta con una población de 131,5 millones de habitantes. 67% de esta cifra son usuarios activos de redes sociales. Las más utilizadas son: YouTube: 95% , Facebook: 93%, WhatsApp: 87 % , FB Messenger: 64%, y Twitter: 57%.

Las redes sociales permiten encontrar espacios de complementariedad en los negocios, que se pueden concretar en alianzas, en sociedades e inclusive, en nuevos servicios o productos.

Estas plataformas son las más utilizadas por parte de instituciones, gobiernos, empresas privadas, e inclusive, personas para la promoción de algún servicio o producto por su universalidad, popularidad y el nulo costo son los elementos convincentes para su uso.

En este aspecto son los organismos oficiales de turismo quienes deben detectar esa ventaja y trabajar en ella, ya que cada vez son más las personas que recurren a la Internet para planificar su próximo viaje y se deben de cubrir las expectativas que exige el cliente.

Otra de las ventajas del uso de las redes sociales en la promoción turística es el constante seguimiento del cliente, una vez que el viaje terminó, conocer si sus

necesidades fueron satisfechas durante el viaje y de esta forma trabajar sobre aquellos errores que se puedan tener.

También es posible saber la percepción que se tiene sobre los destinos turísticos, y poder trabajar sobre los elementos necesarios para crear una imagen turística acorde a las exigencias del mercado, además que permite crear una fidelidad en los clientes ya conocidos.

El tomar en cuenta la importancia, y el correcto uso de las redes sociales, por parte de los organismos oficiales de turismo, permitirían una mejor promoción de los destinos, la captación de nuevos mercados, la fidelidad de los ya captados, así como la diversificación de la actividad turística, logrando que México recupere su lugar en el Top Ten Internacional de destinos turísticos, así como seguir subiendo lugares en el mismo y mantenerse como una opción para hacer turismo. (González Samperio, 2014)

ECUADOR

(Jimenez Cordero & García Coello, 2015) Teniendo en cuenta que el turismo representa un potencial enorme de desarrollo y progreso para el futuro de la ciudad, se plantea como proyecto de tesis una aplicación móvil que permita elegir un destino turístico con la facilidad de saber de antemano los servicios que este puede brindar y las actividades que el turista puede realizar en el destino elegido.

El desarrollo de este proyecto se basa en la utilidad que representa hoy en día el uso de las aplicaciones móviles y como esta puede aportar en el desarrollo del turismo en el Guayaquil.

El desarrollo del turismo en Guayaquil ha ido creciendo de manera considerable razón por la cual empieza a considerarse como actividad económica de gran importancia.

La tecnología móvil en los últimos años ha experimentado un gran crecimiento, lo que provocó un notable incremento en su uso, los dispositivos móviles permitieron que el acceso a la información en cualquier lugar y momento se convierta en una tarea cotidiana, creando la necesidad de desarrollar aplicaciones móviles que satisfagan los requisitos de información de los usuarios.

Actualmente el escenario de desarrollo de aplicaciones móviles se ha expandido considerablemente, haciendo que el mismo se imponga como tendencia en el área de desarrollo de sistemas.

La realidad es que históricamente, en la urbe siempre ha fluido naturalmente un insaciable interés por el desarrollo comercial, alejado del turismo. No es sino hasta hace poco más de una década cuando se decide, consciente y planificadamente, apostarle a esta área.

Hoy, esas ideas visionarias de un grupo de personas que luchan por un Guayaquil turístico rinden frutos. Las cifras lo demuestran: 1'200.000 personas visitan al año a la ciudad de Guayaquil. Sin duda, la ciudad va por buen camino con sus más de 90 atractivos turísticos inventariados, según el Ministerio de Turismo. Y es por eso, que es necesario difundir la aplicación móvil para que toda la información de estos lugares que posee la linda ciudad sea transmitida a las personas por medio de una aplicación creada para teléfonos inteligentes.

El usuario que use la aplicación móvil podrá tener una descripción concreta de las actividades que realizan los principales lugares turísticos.

El usuario que use la aplicación móvil podrá saber dónde se encuentra ubicado el lugar turístico que desea visitar.

Las personas que tienen negocios en lugares turísticos podrán ingresar la información de su negocio en el portal web, para que las personas que utilicen la aplicación móvil puedan enterarse de lo que ofrecen.

Los beneficiarios serán todas las personas que poseen un teléfono inteligente con sistema operativo Android las cuales puedan usar la aplicación móvil y los dueños de negocios en lugares turísticos.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) Mencionan cuatro tipos de investigación, basándose en la estrategia de investigación que se emplea, ya que el diseño, los datos que se recolectan, su obtención, el muestreo y otros componentes del proceso de investigación permitirán establecer conclusiones y recomendaciones que abonen al tema a estudiar, “únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a las que se refieren”

Para la realización de la presente investigación se utilizará el método descriptivo. Las fases por las cuales encaminare dicha investigación serán:

1. La etapa de observación y registro de los hechos.
2. Se procederá al análisis de lo observado, estableciéndose como consecuencia definiciones claras de cada uno de los conceptos analizados.
3. Se realizará la clasificación de los elementos anteriores.
4. Por último se formularán proposiciones científicas o enunciados universales, deducidos del proceso de investigación que se haya llevado a cabo.

Descriptivo porque el objetivo de la investigación consiste en determinar los usos desde el punto de vista turístico, las situaciones de los usuarios tales como: costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad se podría pensar que el marketing digital pudiera combatir con algunos factores que impactan a cualquier destino turístico, el aumento de los precios en general y las nuevas tendencias, hacen que las personas lo utilicen como medio para promover la venta de distintos productos, y en el caso de un turista esta es una de las principales herramientas para buscar un destino turístico.

Puerto Vallarta al ser un destino turístico de talla internacional debería de tener el uso real de estas herramientas, sin embargo existe una coordinación turística al proporcionar información del destino de una manera eficaz y eficiente, así como también existe una carencia en el seguimiento y mantenimiento de los proyectos y programas para la utilización de las TICS

Actualmente Facebook se define a sí misma como la red social que le da a la gente el poder de compartir, haciendo una interacción más abierta. Miles y millones de personas utilizan una red social cada día para mantenerse en contacto con sus amigos, subir fotografías, compartir links, videos, y realizar también actividades comerciales. Resulta común que la mayoría de las personas que tienen acceso al Internet tengan una relación constante en la red social. Las redes sociales permiten como su nombre lo dice una interacción social alterna que facilita las relaciones con distintos turistas que permiten así compartir experiencias.

Pero ¿Cómo identificar que el marketing digital es una herramienta de promoción para elegir a Puerto Vallarta como principal destino turístico?

Se tendrá que descubrir como es el proceso que un turista recorre con ayuda del marketing digital para elegir un destino turístico, y al mismo tiempo identificar como ha permitido que un lugar turístico como Puerto Vallarta se haga más atractivo para visitar, vender, ofrecer, adquirir y comprar diversos productos o servicios. Las nuevas Tecnologías de la información y las comunicaciones han revolucionado las formas de entender el marketing. El desarrollo de portales web en internet como medio de

comunicación y la utilización de los teléfonos móviles como instrumento de comunicación han propiciado un nuevo y espectacular desarrollo basado en la utilización de estas nuevas TICS.

Uno de las principales problemáticas que se identifica es que actualmente no se produce una recomendación personalizada acorde por parte de los promotores turísticos con las necesidades específicas del cliente concreto, sino que se suministra información de una forma estándar y generalizada. Esto podría deberse a una falta de capacitación del informador o, en el peor caso, a una falta de interés.

Sin embargo el presente modelo permitirá identificar con ayuda de la experiencia de varios turistas, las necesidades actuales y necesarias para así facilitar la toma de decisiones y la elección a Puerto Vallarta.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Un modelo de contenido de marketing digital sirve como principal herramienta para elegir a Puerto Vallarta como destino turístico?

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un modelo de contenido de marketing digital como principal herramienta para elegir a Puerto Vallarta como destino turístico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar cuáles son las tendencias de marketing que utilizan en Puerto Vallarta como herramienta de promoción.
- Realizar un análisis comparativo de contenido digital que ofertan los principales destinos turísticos a nivel internacional.
- Realizar un análisis comparativo de contenido digital que ofertan los principales destinos turísticos a nivel nacional.
- Definir cuál es el proceso que el turista recorre para elegir un destino turístico.

- Diseñar el modelo de contenido permita al turista elegir a Puerto Vallarta como su destino turístico, usando como herramienta el marketing digital.

JUSTIFICACIÓN

Hoy en día cuando un turista busca o quiere elegir un destino turístico para saber cuál es su mejor opción utiliza herramientas que están a su alcance, todos en este momento tienen acceso a internet, en el caso particular el Marketing digital ha avanzado de manera acelerada convirtiéndose en un instrumento de promoción, teniendo como su principal función presentar un servicio que satisfaga o mejor dicho exceda las necesidades de los turistas, ya que estos son quienes harán que un servicio sea rentable para cualquier destino turístico y de esta manera obtener utilidades para crecer, en nuestro caso este será uno de nuestros principales objetivos, identificar cuáles son las estrategias ideales para posicionar a Puerto Vallarta como principal destino turístico.

Los turistas o bien consumidores se convierten en los protagonistas de las estrategias de mercado de las empresas ya que las tendencias de marketing se diseñan para establecer o crear acciones, de esta manera se puede identificar cuáles son los gustos o necesidades de nuestros consumidores.

Según (Kotler & Armstrong, 2008) el marketing tiene un proceso mediante el cual las empresas tienen una comunicación indirecta identificando los gustos y preferencias de sus clientes y a su vez crean una relación con éstos, para lograr una retribución a cambio del valor generado hacia sus clientes.

Para (Velásquez & Carlos Augusto, 2002) “La comunicación es vital para el desarrollo del ser humano, a través de ella se transmiten los patrones culturales que rigen nuestra conducta. El ser humano manifiesta siempre su visión del mundo, su forma de pensar, de sentir, de ver la vida, por medio de actos comunicativos”.

Sin embargo desde hace mucho tiempo atrás se considera que la comunicación ha tomado un papel indispensable en la vida de los seres humanos, lo que ha provocado que siempre exista un proceso evolutivo con la finalidad de comunicarnos de manera efectiva, en la prehistoria no se usaba la comunicación escrita se utilizaban otras estrategias como dibujos, gestos, movimientos con la misma finalidad, comunicarse.

Sin embargo con el paso del tiempo se ha evolucionado analizando distintas formas de comunicación como lo son las redes sociales y el marketing digital ya que se han convertido en uno de los medios más eficientes para interactuar con otras personas, creando canales de expresión, intercambiando de experiencias produciendo sus propios contenidos.

De acuerdo a (SECTUR, Agenda de Competitividad de los destinos turísticos de México, 2013) detalla que existe una coordinación insuficiente de la estructura turística al proporcionar información, así como también una Carencia en el seguimiento y mantenimiento de los proyectos y programas para la utilización de las TIC y en Puerto Vallarta es de vital importancia trabajar el tema para identificar cual es la mejor estrategia para llevar al puerto a ser el principal destino turístico, esto con ayuda de la herramienta de promoción de Marketing Digital, aportando así de esta manera con esta investigación ampliar nuestra visión, aportando datos que quizá, puedan orientar futuras turistas o investigaciones en este contexto.

Por lo que la presente investigación se presentara de forma documental considerando que existe carencia del uso y manejo de los recursos digitales, ya que la falta de información y recurso imposibilita a explotar al máximo dichas estrategias, ya que Puerto Vallarta al ser un destino turístico de categoría internacional podría ser punta de lanza para la explotación de recursos digitales.

SUPUESTO O HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

El modelo de contenido es utilizado como principal herramienta de Marketing digital para elegir a Puerto Vallarta como destino turístico.

DISEÑO

En este trabajo se logró utilizar el método de estudio de caso que involucro todo un proceso de investigación para la revisión ordenada a gran profundidad y cuidado del destino turístico Puerto Vallarta.

Teniendo en cuenta una visión esta investigación siguió una vía metodológica para conocer cómo es que definen las estrategias de la secretaria de turismo, tratando de explicar parcialmente el desarrollo y ejecución de las mismas.

Uno de los principales objetivos es identificar y entender las causas o acciones de dicha dependencia turística, el análisis de las estrategias que se han utilizado para competir por segmentos actuales de diversos destinos. Para tal efecto, esta investigación ha tenido un enfoque cualitativo e ideográfico, ya que implicó la descripción amplia de las estrategias utilizadas en la organización-caso, sin partir de una hipótesis previa.

Este estudio tiene una perspectiva innovadora procurando que su interpretación se apegara fielmente a lo percibido por la mayoría de los turistas, siempre pensando en un beneficio para mejorar los servicios del puerto.

Como se aprecia en la figura 6, la estrategia de investigación al estudio del caso utilizando encuestas, revisión documental, la observación y la interacción con el turista del puerto, esto para identificar sus opciones y acciones. Para validar el estudio se utilizó la triangulación, a través de la encuesta a turistas, análisis del investigador e información obtenida por la Secretaria de Turismo, esto para identificar posibles divergencias y validar lo observado a través de las concordancias.

Figura 6 Diagrama de Investigación

Fuente: Elaboración propia

MÉTODO

En primera instancia, se realizó la revisión de los antecedentes en la mercadotecnia turística del puerto procurando preparar las acciones de investigación considerando los posibles escenarios para el desarrollo de la obtención de información y así estructurar la estrategia de intervención-observación.

Se realizó la selección de casos vivenciales que se utilizarían como elementos base para la descripción de resultados partiendo de la idea de seleccionar una modelo de contenido de marketing digital que permite que sea consolidado para su ejecución en la promoción turística del puerto.

Posteriormente, se realizó un análisis, encuestas y la revisión de estudios que la secretaria de turismo ha implementado, así como la elaboración del reporte de observación, durante este tiempo para lograr la descripción profunda y detallada del caso y de su contexto.

Por último, se realizó la redacción del informe final, con la descripción del modelo de contenido de marketing digital para elegir a Puerto Vallarta como principal destino turístico, de esta manera se incluyen conclusiones y recomendaciones de forma explícita para el destino.

CAPÍTULO IV

MARCO CONCEPTUAL

TURISMO

(Ibañez Perez, 2011) Menciona que el turismo es el sector de empresas y organizaciones individuales que se combinan para realizar y ofrecer viajes multidimensionales y multifacética, puesto que involucra vidas y actividades económicas diversas.

TURISTA

(Ibañez Perez, 2011) Un Turista es uno o más individuos se trasladan a uno o más sitios s de los de su residencia habitual por un periodo mayor a 24 horas y menor de 180 días, sin participar en los mercados de trabajo y capital de los sitios visitados.

MARKETING

Según (Kotler & Armstrong, 2008) define el término marketing como una actividad fundamental en las empresas. Su estudio se centra en el intercambio, por lo que su área de interés engloba el análisis de las relaciones de una empresa con los diferentes agentes del entorno que interactúan con ella. Especial atención merece el mercado, constituido por los consumidores, los intermediarios y los competidores, ya que todos estamos expuestos a las manifestaciones más relevantes de las actividades de marketing de las empresas.

La implementación de marketing es el proceso que convierte los planes de marketing en acciones para alcanzar los objetivos estratégicos. Mientras la planeación de marketing se ocupa del qué y del porqué de las actividades de marketing, la implementación tiene que ver con los quién, dónde, cuándo y cómo. Kotler & Amstrong (2008).

Cuando se habla de marca es indispensable que las estrategias de mercadotecnia juegan un papel primordial en la mente consumidor o bien el turista, es de ahí donde se puede buscar ayuda en medios y plataformas que nos ofrezcan productos y servicios a la medida nuestros deseos, necesidades y preferencias.

(Tavera, 2015) Menciona que las plataformas como las redes sociales son los medios con los que los clientes se informan y comentan sobre los productos que consumen. Sin embargo, la búsqueda de nuevas herramientas para conocer y contactar con los consumidores sigue creciendo.

Ahora bien cuando se habla de las tendencias del marketing Ama, Kotler y Amstrong (2008) mencionan que las tendencias son: “modas que aparecen rápidamente, que se adoptan inmediatamente y que desaparecen con la misma rapidez. Sólo están vigentes durante un corto periodo de tiempo y suelen atraer a un número de seguidores limitado”.

MARKETING DIGITAL

(Chaffey & Chadwick, 2014) Describen al marketing digital o marketing electrónico como aquella venta de productos en plataformas electrónicas (comercio electrónico), pero también funciona muy bien para promocionar y gestionar ventas en puntos físicos, como puede ser ropa en tiendas o coches en concesionarios.

Mientras tanto es importante señalar que (Fleming & Alberdi, 2000) Menciona que existen las 4 F's de la mercadotecnia en Internet:

- Flujo: Según Fleming, flujo es “el estado mental en que entra un usuario de Internet al sumergirse en una web que le ofrece una experiencia llena de interactividad y valor añadido”

- **Funcionalidad:** Si el cliente ha entrado en estado de flujo, está en camino de ser captado, pero para que el flujo de la relación no se rompa, queda dotar a la presencia on-line de funcionalidad, es decir, construir páginas teniendo en cuenta las limitaciones de la tecnología. Se refiere a una homepage atractiva, con navegación clara y útil para el usuario.

- **Feedback:** La relación se ha comenzado a construir. El usuario está en estado de flujo y además no se exaspera en su navegación. Ha llegado el momento de seguir dialogando y sacar partido de la información a través del conocimiento del usuario. Internet da la oportunidad de preguntar al cliente qué le gusta y qué le gustaría mejorar. En definitiva, dialogar con el cliente para conocerlo mejor y construir una relación basada en sus necesidades para personalizar en función de esto la página después de cada contacto.

- **Fidelización:** Internet ofrece la creación de comunidades de usuarios que aporten contenidos de manera que se establezca un diálogo personalizado con los clientes, quienes podrán ser así más fieles.

DESTINO TURISTICO

Según la (OMT, 2016) El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros.

(Destinos del Perú, 2014) Un destino turístico es un espacio geográfico determinado con características y rasgos particulares.

El cual deberá de contar con:

- Atractivos y servicios que motivan y facilitan la estadía del turista.
- Medios que posibilitan su accesibilidad en adecuadas condiciones precio-valor.

- Respaldo de la población local, involucrada en el desarrollo de los diferentes aspectos de la experiencia de visita del turista.
- Una marca que se comercializa teniendo en cuenta su carácter integral.

(Panosso Netto & Lohmann, Teoría del Turismo Conceptos, Modelos y Sistemas, 2012) Lugar en el que los turistas pretenden pasar el tiempo cuando están fuera de casa. Esta unidad podría ser una población, un poblado, una ciudad, una región, una isla o también un país. Un destino puede ser una sola localidad

Sin embargo según el punto de vista de (Cerón & Miranda Nuñez, 2015) menciona que un destino turístico existen cinco atractivos principales:

Atracciones Turísticas: naturales (paisaje, clima, playas), construidas (lugares históricos, parques de diversión), culturales (museos, galerías de arte) y sociales (encuentros con los habitantes del lugar).

Comodidades: infraestructura básica, medios de hospedaje, transportes, servicios de alimentos y bebidas, entretenimiento, oficinas y centros de información turística. De gran importancia para el éxito y desarrollo de un destino turístico es la calidad de las acomodaciones que se ofrezcan. Hoy día, la visita a tiendas y centros comerciales se están convirtiendo en una actividad turística y, en el caso de muchos destinos (por ejemplo. los Emiratos Árabes y Singapur), en un aspecto esencial al elegir el viaje (Yuksel, 2004).

Accesibilidad: se refiere a la facilidad para llegar a un destino y moverse dentro de él.

Imagen: ideas e impresiones que poseen los turistas acerca de un destino turístico, como un punto importante en el marketing turístico. La imagen se ha convertido en un factor fundamental en el proceso de elección de un destino. La competencia cada vez mayor entre los diversos destinos evidencia la necesidad de tener un plan y una

estrategia de marketing selectivos (Baloglu & Mangaloglu, Tourism destination images of Turkey, Egypt, Greece, and Italy as perceived by US-based tour operators and travel agents, 2001).

Son varios los canales de distribución que contribuyen a promover la información y las campañas de marketing de un destino turístico, entre los que se encuentran las operadoras turísticas y los agentes de viajes (Baloglu & Mangaloglu, Tourism destination images of Turkey, Egypt, Greece, and Italy as perceived by US-based tour operators and travel agents, 2001) , las recomendaciones de amigos y parientes o la información "boca a boca" (Baloglu & McCleary , 1999), los medios, las películas, las novelas, la literatura y las experiencia anteriores.

Precio: varía en función del tipo y clase de servicio (medio de hospedaje, transporte, actividades), de la estacionalidad (especialmente en resorts costeros y áreas recreativas) y de lo distante del destino. El precio puede determinar el tipo de destino turístico, atrayendo a turistas de distintos perfiles, de lujo o económico, popular o diferenciado. Como en el caso de la Imagen, el precio es también un aspecto importante en la competencia entre los destinos turísticos.

ESTRATEGIAS TURÍSTICAS

La aparición de nuevos destinos emergentes y el aumento de visitantes incidirán en una reestructuración importante del mercado, en la que tendrán un papel fundamental los gobiernos de las distintas regiones, ya que tendrán que dirigir sus políticas y estrategias para captar clientes. Estas estrategias, según la (OMT, 2016) serán:

- Diferenciar la imagen del país.
- Incrementar el marketing de nichos.
- Lanzar campañas de marketing en cooperación con el sector privado y/o los países y regiones vecinas.

- Abrir nuevas áreas del país para el turismo.
- Centrarse en el crecimiento rápido y continuo del turismo.

HERRAMIENTAS PROMOCIONALES

(TELLIS, 2002) Define a estas herramientas como un programa limitado temporalmente con el que un vendedor pretende mejorar su oferta para que los destinatarios compren inmediatamente o realicen cualquier otra acción. Rebajas, regalos, cupones, muestras o descuentos son ejemplos de promociones de ventas. Un elemento clave en la definición es el límite de tiempo.

Las promociones generalmente se mantienen durante un plazo bien definido que se anuncia a los consumidores. Los cupones poseen fecha de caducidad, los regalos prevén un plazo de entrega y los reembolsos tienen un periodo máximo de envío. Por esta razón, las rebajas indefinidas o los premios permanentes no son considerados como promociones de ventas.

El segundo elemento clave de la definición radica en la participación del destinatario. Generalmente las promociones requieren que los consumidores participen usando el cupón, recogiendo el regalo, probando la muestra o comprando el producto antes de una fecha determinada. Mucha gente, incluyendo algunos profesionales, tiene ideas equivocadas sobre las promociones de ventas. Una de ellas consiste en pensar que las promociones son estímulos innecesarios que merman el valor de la marca. En realidad, las promociones abarcan un amplio abanico de acciones y muchas de ellas afectan de forma positiva y duradera a la imagen de la marca.

Otra idea equivocada consiste en pensar que las promociones van dirigidas a reforzar una marca en declive, como si no tuviese sentido promocionar productos que se venden bien. Aunque las promociones puedan constituir un último recurso para

remediar ciertos problemas comerciales, su eficacia siempre está supeditada a una adecuada planificación previa.

Este tipo de plan minimiza la competencia interna entre las marcas y atrae a los consumidores con diferentes hábitos de compra. Además, una buena planificación asegura que al menos una de las marcas de la empresa esté siempre en algún tipo de promoción, compitiendo con ofertas promocionales de las empresas rivales. Y todavía más importante, una función *estratégica de las promociones* consiste en discriminar los precios en función de las diferencias que los consumidores presentan respecto a la información, la lealtad y la sensibilidad al precio de la marca.

Es erróneo identificar las promociones con tácticas a corto plazo y la publicidad con estrategias a largo plazo.

INBOUND MARKETING

(Wilcock, 2017) propone la captación de la atención del consumidor a través de contenido de calidad, pero bajo el punto de vista de la optimización en cuanto a una correcta difusión y promoción del mismo, consiguiendo no solo el respeto como líder de la industria, sino con el objetivo de incrementar el tráfico cualificado hacia nuestros activos.

(Opreana & Blaga, 2015) El internet en constante evolución ha causado muchos cambios en el marketing. Ahora, hay marketing en buscadores, marketing por correo electrónico, marketing en blogs, marketing viral, marketing de contenidos, marketing en redes sociales y mucho más. Sin embargo, estos pueden englobarse bajo un concepto: Inbound Marketing.

El desarrollo de marketing y evolución de esta área de negocios se centra principalmente en atraer personas de una manera que muestre la comprensión de los

problemas de las personas y la provisión de soluciones oportunas. En este sentido, las tácticas de marketing relacional se implementan más fácilmente utilizando la tecnología. Por ejemplo, este nuevo enfoque de marketing está priorizando la atracción de clientes potenciales con contenido de calidad y amigable para la búsqueda, como videos, imágenes fijas o GIF, e historias que cobran fuerza si cumplen con la utilidad o los criterios emocionales (o el utilitario o dimensión hedónica del comportamiento del consumidor). Además, este contenido está sindicado en varios medios sociales que tienen que ser relevantes para la marca y sus comunicaciones integradas en general.

(Del Santo & Alvarez , 2012) menciona que el concepto Inbound Marketing, surge por el fundador de la empresa norteamericana Hubspot Brian Halligan en el año 2009 nómbrale como 'Marketing de Atracción 2.0' esto derivado al esfuerzo por introducir y popularizar en España y Latinoamérica este modelo por las indudables ventajas que ofrece tanto para individuos como PYMES, instituciones y organizaciones.

(Patruit-Baltes, 2016) El inbound marketing es una forma de marketing que requiere una focalización muy cuidadosa del público y una comunicación personalizada con él a través de contenido de alta calidad.

(Marketing-Schools.org, 2016) inbound marketing es la estrategia de conectarse con el potencial de clientes a través de materiales y experiencias que encuentran útiles. Usando medios como blogs y redes sociales, los especialistas en marketing esperan entretener e informar a los espectadores con contenido que buscan por sí mismos.

(Hubspot, 2016) El inbound marketing ayuda empresas para atraer visitantes, convertir clientes potenciales y cerrar clientes:

Creación y distribución de contenido: cree contenido específico que responda preguntas y necesidades básicas de clientes potenciales y clientes potenciales, luego comparta ese contenido por todas partes.

Lifecycle Marketing: los promotores no solo se materializan de la nada: ellos Comience como extraños, visitantes, contactos y clientes. Marketing específico Las acciones y herramientas ayudan a transformar a esos desconocidos en promotores.

Personalización: adapte su contenido a los deseos y necesidades de las personas quienes lo están viendo A medida que aprenda más sobre sus clientes potenciales con el tiempo, puede Personalice mejor sus mensajes según sus necesidades específicas.

Multicanal: el marketing inbound es multicanal por naturaleza porque se acerca a las personas donde están, en el canal donde quieren interactuar con usted.

Integración: todas las herramientas de creación, publicación y análisis de contenido funcionan juntos como una máquina bien engrasada, lo que le permite concentrarse en publicar el contenido correcto en el lugar correcto en el momento correcto “ (Hubspot, 2016).

(Huify, 2016) Por lo tanto el inbound marketing convierte a extraños en clientes y luego promotores de su negocio.

(INBOUDCYCLE, 2016) El inbound marketing es una metodología que combina técnicas de marketing y publicidad, con un enfoque no intrusivo, con la finalidad de contactar con un cliente al principio de su proceso de compra y acompañarle mediante el contenido apropiado para cada una de las etapas de maduración hasta la transacción final.

CONTENIDO DIGITAL

(Koiso-Kanttila, 2004) El contenido digital y los productos digitales se conceptualizan como objetos basados en bits distribuidos a través de canales electrónicos.

(Schlosser, Shavitt, & Kanfer, 1999) Los productos digitales son noticias en línea, revistas electrónicas, libros electrónicos, mascotas virtuales, consejos de salud en línea, bases de datos, en línea directorios, micro películas móviles, juegos, descargas de música y paquete de software actualizaciones.

(Koiso-Kanttila, 2004) Sugiere que los términos "productos de información electrónica" y "bienes de información" son términos alternativos a los de contenido digital y producto digital.

(Rowley J. , 2002) Propone que el contenido digital y los productos de información digital sean términos sinónimos definiendo los productos de información como:

Un producto de información es cualquier producto (bien o servicio) cuyo núcleo o principal es producto de información o conocimiento.

Es importante tener en cuenta que no todos los productos de información son digitales, y no todos Los productos de información son bienes. Por lo tanto, el contenido digital se relaciona con la categoría de productos de información que son bienes (en lugar de servicios) y que son electrónicos (en lugar de imprimir). Sin embargo, esta alineación entre contenido digital y digital los productos de información sugieren que para comprender la naturaleza esencial del contenido digital puede ser útil recurrir a la literatura sobre la naturaleza de la información y productos de información.

Otra relación importante es la que existe entre el marketing de contenido digital y el emarketing, el marketing por Internet, el marketing web y las disciplinas relacionadas. Dado que Gran parte del marketing de contenido digital es a través de canales en línea, es razonable suponer que existe un buen grado de superposición entre el marketing de contenido digital y el emarketing. Por otro lado, el marketing de contenido

digital no es estrictamente un sub-campo de e-marketing porque el contenido digital no solo se comercializa a través de canales electrónicos.

Desde una perspectiva taxonómica, el e-marketing es una rama de la comunicación de marketing, y complementa otros elementos de mezcla de comunicación de marketing, como público relaciones, publicidad y patrocinio. (Más adelante esto podría ser un poco simplista, porque la comunicación de marketing, las relaciones con los clientes, el consumidor El comportamiento y la investigación de mercado tienden a fusionarse en entornos electrónicos).

Contenido digital en común con el marketing de servicios o el marketing de otras categorías específicas de productos (como marketing de servicios financieros, o comercialización de bienes de consumo de rápido movimiento) se centra en la naturaleza del producto que se comercializa, y las consecuencias de esto para las oportunidades de marketing y enfoques.

(Rowley, 2008) El contenido digital es el proceso de gestión responsable de identificar, anticipando y satisfaciendo los requisitos del cliente de manera rentable en el contexto de lo digital contenido u objetos basados en bits distribuidos a través de canales electrónicos.

CONCEPTOS APLICADOS PROPUESTA DE MODELO

BUYERS

(INBOUDCYCLE, Lead nurturing y Lead scoring en el Inbound Marketing, 2016) Buyer persona (cliente ideal), el momento del proceso de compra en el que se encuentra y el conocimiento que tiene de la marca.

ENGAGEMENT

(Capriotti & Schulze, 2010) El concepto de engagement está relacionado con la dirección de un esfuerzo voluntario, en otras palabras está relacionado a cuando los trabajadores tienen la oportunidad actúan de forma que va más allá de los intereses de la organización, un trabajador con estas características está totalmente enganchado o entusiasmado con su trabajo. El adjetivo engaging refuerza el aspecto emocional, quiere decir que se trata de algo que es atractivo, que le hace disfrutar.

Es en este sentido en el que se utiliza el término Brand Engagement, es el compromiso racional y emocional de los empleados con la marca corporativa.

MARKETING AUTOMATION

(INBOUDCYCLE, Automatización del Marketing, 2016) El marketing automation o automatización del marketing es la utilización de software para realizar acciones de marketing de forma automatizada. Gracias a ello, una empresa puede realizar procesos que de manera natural serían dificultosos y conseguir más eficiencia y resultados y un mayor control y seguimiento sobre los mismos.

E-MAIL MARKETING

(Jenkins, 2009) E-mail es una plataforma de comunicación única que combina el arte y la ciencia al tiempo que brinda valor a la bandeja de entrada del suscriptor.

LEADS

(INBOUDCYCLE, Lead nurturing y Lead scoring en el Inbound Marketing, 2016) Es todo aquel usuario de una página web que, en un momento determinado, nos facilita sus datos en un formulario, perdiendo así su condición de visita anónima y convirtiéndose en un contacto sobre el que poder hacer seguimiento.

LEAD SCORING

(INBOUDCYCLE, Lead nurturing y Lead scoring en el Inbound Marketing, 2016) El lead scoring (o calificación de registros o leads) es una técnica de automatización del marketing que consiste en realizar una evaluación numérica y automática de cada uno de los usuarios de la base de datos de una empresa en función de los criterios fijados previamente.

Este concepto tiene que ver con el grado de proximidad de un registro con el buyer persona de la empresa (cliente ideal), el momento del proceso de compra en el que se encuentra y el conocimiento que tiene de la marca.

LEAD NUTURING

(INBOUDCYCLE, Lead nurturing y Lead scoring en el Inbound Marketing, 2016) Lead nurturing (también conocido como maduración o nutrición de leads) es una técnica de automatización del marketing que consiste en contactar con los registros de la base de datos por email y de manera automática para hacerles avanzar en el proceso de compra hasta la compra.

Para conseguirlo, es necesario desarrollar y ofrecerles contenidos valiosos, de calidad y personalizados a través de los correos electrónicos en cuestión.

Esto ayudara al usuario a conocer los beneficios que puede aportarle a la marca, sus productos y/o servicios. Asimismo, también es importante planificar y entregarle

información que debería conocer antes de recibir una oferta comercial para que el proceso sea lo más eficiente posible.

RETARGETING

(Viteri, Herrera Lozano, & Bazurto Quiroz, 2017) El retargeting (o remarketing) es una técnica de marketing digital consistente en impactar con publicidad a usuarios que previamente hayan interactuado con una organización. Esto puede significar que hayan visitado el sitio web, abierto un email o simplemente haber hecho click en un cierto enlace en algún lugar del ciberespacio.

Del total de visitas a una tienda online, sólo un 2% compra en su primera visita, el retargeting va a por ese 98% restante, tarea nada sencilla, ya que la clave de un buen retargeting es su capacidad de captar la mayor cantidad de porcentaje de ese 98% previamente mencionado, debido a que a veces un 0.1% o tal vez un 4%, puede implicar triplicar las ventas en una organización, por lo tanto, más importante que hacer retargeting es hacerlo bien.

En este sentido el retargeting aporta beneficios en:

- Un ROI (retorno de la inversión) publicitario de hasta el 300%
- Branding muy específico sin gastar mucho dinero
- Refuerzo en todo el embudo de marketing (conocimiento de marca, leads, ventas, fidelización...)

CALL TO ACTION

(Ruiz, y otros, 2010) Call to action definida como una llamada a la acción.

El CTA es un botón o enlace situado en una web cuyo objetivo único es atraer clientes potenciales y convertirlos en clientes finales, sobre todo, a través de un formulario en una landing page o página de destino.

Es decir, el vínculo entre el contenido regular que el usuario consume y una landing page con una oferta más interesante para dicho usuario. El contenido es totalmente relevante y sirve para persuadirle para completar el formulario.

El CTA es un elemento más que imprescindible cuando lo que se busca es hacer que el usuario conecte. Algunas claves para que el “call to action” se realice con éxito son las siguientes:

- 1.- Crea un buen diseño: debe mantener una coherencia visual con el resto de web, para que así sea totalmente reconocible.
- 2.- Utilizar números: y es que los números muestran al usuario qué es lo que va a conseguir.
- 3.- Escoger a un buen copy: ni el diseño debe imperar por encima del copy ni viceversa.
- 4.- Focalizar a quién te diriges: lo mejor es segmentar y cuanto más segmentos, más efectividad tendrá tu CTA y, por lo tanto, conseguirás una mayor atracción, y esto se traduce en una mayor conversión.
- 5.- Elegir la ubicación perfecta: de esta forma, lo que debes hacer es poner el “call to action” en el lugar al que van los ojos del usuario, para así llamar su atención.

Las mejores ubicaciones para utilizarla son: arriba a la izquierda, al terminar un artículo o arriba en la parte central de la web.

CHATBOTS

(Abu Shawar & Atwell, 2005) Un chatbot es un sistema de conversación de máquina que interactúa con usuarios humanos a través de un lenguaje natural de conversación.

El software para aprender patrones de conversación de máquina a partir de un corpus de diálogo transcrito se ha utilizado para generar una variedad de chatbots que hablan varios idiomas y sublenguajes, incluidas variedades de inglés, francés, árabe y afrikaans.

Sus dos objetivos principales son el proceso de automatización en diferentes idiomas, llevando la tecnología de chatbot a idiomas con pocos recursos de PNL: las técnicas de aprendizaje basadas en corpus se transfirieron directamente para desarrollar chatbots para afrikaans y árabe coránico.

El segundo es la capacidad de aprender una gran cantidad de categorías en poco tiempo, ahorrando esfuerzo y errores al realizar dicho trabajo manualmente: Se generan más de un millón de categorías AIML o reglas de conversación del corpus de BNC, 20 veces el tamaño de los conjuntos de reglas AIML existentes, y probablemente la mayor base de conocimiento de inteligencia artificial de la historia.

ROI RETURN ON INVESTMENT

(Baquerizo, 2012) El ROI es la relación que permite determinar la rentabilidad de todos los capitales invertidos en Marketing y Publicidad.

Por lo tanto ROI es un elemento que permitirá conocer si la inversión que se realiza va a tener un tipo de retorno o no si lo está haciendo y cuáles van hacer sus ganancias de aquella inversión.

ESTRATEGIA PUSH & PULL

(Pérez Pérez, 2014) Esta estrategia consiste en invertir masivamente en publicidad consumidor para desarrollar una preferencia, pertenencia a la marca y crearle la necesidad de este producto precisamente.

La estrategia es exitosa cuando el consumidor va al punto de venta y exige la marca, el producto promocionado. Esto obligará al minorista, al revés de la estrategia push, ir al mayorista a encargarle el producto solicitado por su cliente. Añadir que las fuentes de publicidad de la marca, son entre otros internet, revistas, vallas publicitarias, televisión etc.

Por lo tanto es una mezcla de dos estrategias publicitarias competitivas, la primera de empuje (push) encargada de motivar a los distribuidores a ofrecer cierta marca para poder hacerse acreedores a las promociones que la empresa productora ofrece como recompensa por introducir el producto en mayor cantidad que el de la competencia y la segunda de tracción (pull) que está orientada a que los consumidores finales tiren del producto o mejor dicho, incitar a la compra por medios de promociones que tengan una verdadera ventaja para el consumidor final, en estas estrategias el arma de ataque, es la publicidad de las empresas productoras.

ANUNCIOS PULL

(Pérez Pérez, 2014) Son aquellos banners que se encuentran en la mayoría de webs. Se caracterizan por la sobriedad, aunque sus creadores intentan incrementar su grado de vistosidad, ya que deben de llamar la atención del usuario, y además explicar mediante un eslogan su propósito.

ANUNCIOS "PUSH"

(Pérez Pérez, 2014) Este tipo de propaganda llega al usuario mediante una suscripción, que este ha realizado de forma gratuita, con alguno de los programas que lo permiten.

Un usuario se suscribe indicando sus puntos de interés, de los disponibles dentro del servicio. Al recibir la información deseada se insertan un conjunto de anuncios, según han acordado el anunciante y la empresa distribuidora tipo push.

Los intereses de las empresas anunciantes se centran en el número de personas y en el tipo de personas que ven el anuncio. Por eso el objetivo de las empresas es poder segmentar el público, tema más fácil de tratar en la Red que en otros medios muy populares como en el caso de la televisión.

Y es que en Internet, a excepción de los buscadores y otros servicios generales, las páginas web son bastante específicas, lo que ayuda a las compañías a decidir el lugar donde colocar el anuncio, pues los usuarios se distribuyen en la Red por sus preferencias. En cambio es muy complicado valorar la audiencia de los anuncios en Internet, por la gran cantidad de tipos de contrato publicitario que se llevan a cabo. Por este motivo, hay empresas que sólo realizan contratos por los que se paga por número de clicks que se consigan al banner. Es decir, se ha llegado al extremo en que sólo se contabilizan aquellos cibernautas que dan click en el anuncio acceden, mediante un link, a la web de la empresa que realiza la propaganda.

Internet está predestinado a ser el medio de comunicación más popular en todo el mundo, y como tal también adquirirá en el sector publicitario un peso específico importantísimo, lo cual incidirá notablemente en la mejora de la Red y de sus webs. Toda esta evolución positiva de Internet, será posible gracias a las fuertes inversiones que recibirá desde empresas con intereses propagandísticos.

Las empresas se decantan siempre por el medio por el que pueden llegar mejor al cliente, consiguiendo sus propósitos de buena imagen y calidad, aspectos clave para conseguir la venta. No obstante hay que tener en cuenta que en la actualidad, la inversión publicitaria en la Red es irrisoria comparada con la realizada en el global de medios de comunicación, y entre la realizada en Internet se estima que un 50% aproximadamente corresponde a empresas relacionadas con la informática.

APP

(Artica Navarro, 2014) Una aplicación (también llamada App) es simplemente un programa informático creado para llevar a cabo o facilitar una tarea en un dispositivo informático.

Existe multitud de software en el mercado, pero sólo se denomina así a aquel que ha sido creado con un fin determinado, para realizar tareas concretas. No se consideraría una aplicación, por ejemplo, un sistema operativo, ni una suite, pues su propósito es general.

Las aplicaciones nacen de alguna necesidad concreta de los usuarios, y se usan para facilitar o permitir la ejecución de ciertas tareas en las que un analista o un programador han detectado una cierta necesidad.

Pero las aplicaciones también pueden responder a necesidades lúdicas, además de laborales (todos los juegos, por ejemplo, son considerados aplicaciones). Se suele decir que para cada problema hay una solución, y en informática, para cada problema hay una aplicación. Naturalmente, el campo de las aplicaciones es tan extenso, y las funciones tan dispares, que se han creado numerosas clasificaciones, según varios criterios.

Dependiendo del uso que se le vaya a dar a las aplicaciones se puede tener aplicaciones profesionales o personales. También se puede hablar de aplicaciones para Windows, Linux, Android, Apple, PC, móvil, según el sistema operativo o la plataforma que va a usar.

Su finalidad, puede ser de entretenimiento, de negocios, empresariales, de sonido, gráficas, de edición, web, didácticas... e incluso según la rama de las ciencias en el que se usen, se puede decir que hay aplicaciones de ingeniería, de telecomunicaciones, matemáticas... y un largo etcétera.

En general, una aplicación se diseña para ser usada con uno o varios sistemas operativos, siendo hasta cierto punto dependiente de estos. Pero también existen aplicaciones diseñadas en exclusiva para el uso con un programa o tipo de programas.

El primer paso siempre es detectar una necesidad en los usuarios que pueda ser cubierta, para eso se suele hacer un estudio previo en el mercado. Si se ve la oportunidad entran en juego los programadores, quienes realizan la propia aplicación, diseñándola y codificándola.

El siguiente y último paso será la distribución de esa aplicación. Como se puede notar el proceso no es diferente de cualquier otro producto: investigación de mercado, fabricación y distribución.

Las aplicaciones pueden ser desde pequeñísimos programas de apenas unas líneas de código, hasta grandes obras de ingeniería informática, con miles de horas de trabajo detrás. El tamaño, sin embargo, no define el éxito de una aplicación, sino justamente que cubra las necesidades del usuario. La historia de las aplicaciones está llena de miles de grandes aplicaciones que han sido substituidas por otras a priori mucho menos elaboradas, simplemente porque eran más rápidas, más intuitivas, más estables o cumplían mejor su función

CAPÍTULO V

RESULTADOS

PANORAMA GENERAL

(SECTUR, Secretaria de Turismo, 2018) Durante enero-julio de 2018, los aeropuertos que recibieron el mayor número de visitantes extranjeros en México fueron: Cancún (4,942,216); Ciudad de México (2,623,954); Los Cabos (1,086,685); Puerto Vallarta (979,222); Guadalajara (614,616); Monterrey (149,973) y Cozumel (140,279); que conjuntamente representaron el 93.5% del total, por lo tanto la llegada de turistas internacionales a México fue de 24.3 millones, superior en un millón 335 mil turistas al observado en el mismo periodo de 2017 y equivalente a un incremento de 5.8%.

Gracias a la elección de un 21% de turistas tapatíos, la ciudad de Guadalajara al estar muy cerca de Vallarta ha permitido que puedan visitar nuestro puerto, seguido de Nayarit con un 12% y la ciudad de México con un 10%, mientras que en el ámbito internacional ponderando la ciudad de California con un 7%.

Los resultados demuestran que la edad promedio de nuestros visitantes oscila entre los 21 y 28 años, siendo estos en su mayoría el 53% hombres.

La ubicación geográfica, clima y calidad de atención ha dado grandes resultados con las elecciones de los turistas para elegir a Puerto Vallarta como destino turístico tomando como estrategia diversificar su oferta logrando así hacer mucho más atractivo al destino, teniendo grandes resultados.

El 62% de visitantes decide visitar a Puerto Vallarta para vacacionar ya que ofrece una extensa variedad de actividades turísticas como Actividades Recreativas (playas, malecón, actividades terrestres), mientras que en el sector privado también se ofrecen actividades como tirolesa, rapel, paseo a caballo, rafting, kayak, suring, entre otros. Teniendo como su principal la hermosa naturaleza y bellos paisajes.

(SECTUR, Agenda de Competitividad de los destinos turísticos de México II, 2015) La cercanía geográfica que se tiene con los países de Norteamérica nos ha ayudado a la visita de turistas extranjeros; sin embargo, esa ventaja al mismo tiempo ha sido un obstáculo para México en cuanto al esfuerzo por captar nuevos mercados de Europa, Sudamérica y Asia. Estos mercados que aún no han sido totalmente explorados cuentan con un potencial muy grande en el contexto turístico.

Sin embargo al turista asiático, y particularmente chino, se puede afirmar que se han puesto en marcha iniciativas para su captación y atracción a México, pasando por alto la potencialidad de un mercado emisor con más de mil millones de personas. Tal vez la principal barrera en este sentido sea el idioma, pues en México los trabajadores del sector turístico apenas dominan otra lengua extranjera, y, en su caso, ésta es el inglés.

Otra cifra relevante es que la llegada de los turistas internacionales se concentra principalmente en los aeropuertos de Cancún, Ciudad de México, Los Cabos y Puerto Vallarta, por orden de importancia.

PROMOCIÓN TURÍSTICA DE PUERTO VALLARTA EN CAMPAÑA DE PROMOCIÓN

Actualmente Puerto Vallarta como uno de los principales destinos turísticos recibe a un 68% de turistas nacionales, sin embargo el 86% por ciento de la muestra menciona que su elección no fue por medio de una campaña de promoción de marketing para elegir a Puerto Vallarta como lugar de visita, teniendo aquí una gran oportunidad de mercado ya que por esta vía podrían llegar a más turistas, elevando así el ingreso al puerto.

Los visitantes resaltan que la atención en el servicio destaca con un 95% considerando que las actividades turísticas que le ofrecen en el puerto los han dejado sumamente satisfechos, por lo tanto la promoción que se le da a Puerto Vallarta permite que éste sobresalga respecto a otros destinos Turísticos con un 75% a favor.

USO DE MEDIOS DIGITALES

Los resultados demuestran que actualmente el 53% de los turistas que visitan a nuestro puerto tienen un nivel avanzado de manejo y conocimiento en el uso de Tecnologías y medios digitales y un 8% un nivel básico demostrando así que el impacto de las Tecnologías y medios digitales en el desempeño de promoción de Puerto Vallarta con un 74% a favor.

Las redes sociales han evolucionado también en el ámbito turístico siendo estas una herramienta de búsqueda de información, recomendación y elección notando que un 66% de turistas decidieron visitar Vallarta gracias a toda la gama de redes y plataformas en internet.

Facebook la red social con millones de usuarios activos diarios es punta de lanza para Puerto Vallarta como medio digital para elegirlo como destino turístico ya que el 80% de visitantes refieren obtener información de gran valor, seguido de Instagram con un 13%.

Cabe señalar que la información más buscada son los lugares de interés que el puerto ofrece con un 27% de usuarios, actividades recreativas 20% y recorridos turísticos 14%, sin embargo mencionan un 42% que esta información debe estar actualizada y un 39% piden que sean accesible.

El 81 % de turistas acceden a estas redes por medio de un dispositivo móvil “celular” y un 17% a través de una computadora por lo que se destacan lugares como las principales playas con 50% de visitantes, seguido de hoteles y restaurantes con un 27%.

TENDENCIAS DE MARKETING QUE UTILIZAN EN PUERTO VALLARTA COMO HERRAMIENTA DE PROMOCIÓN.

(SECTUR, Agenda de Competitividad de los destinos turísticos de México II, 2015) Las TIC ofrecen un enorme potencial para la comercialización y promoción de los destinos turísticos a través de herramientas fáciles de uso y muy accesibles para cualquier establecimiento. No obstante, los destinos mexicanos se están quedando rezagados en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías.

En el caso de Puerto Vallarta la situación es similar a lo que sucede en otros muchos destinos mexicanos. Especialmente llama la atención que las TIC sean tan poco aprovechadas para aumentar su competitividad turística, dado que su principal mercado emisor, Estados Unidos.

Sitios web

El sitio web de promoción de Puerto Vallarta, catalogado como la guía oficial virtual del lugar es *visitapuertovallarta.com.mx*. Este portal contiene información turística del destino para los diferentes segmentos de mercado: desde actividades de aventura hasta la realización de eventos de pesca deportiva, golf y *surfing*, además de información sobre galerías de arte, entre otras. De igual forma, se publican noticias periódicas sobre la oferta de ocio en el puerto. La información está disponible tanto en español como en inglés.

Esta página electrónica se da a conocer en diferentes redes sociales, como *Facebook*, *Twitter* y *G-mail*, mediante cuentas continuamente activas gracias a los comentarios de los usuarios sobre sus experiencias o próximos eventos. Estos comentarios son también vistos y monitoreados de forma constante por los promotores de turismo del gobierno local que se encuentran en los distintos módulos de información y en las oficinas de la presidencia municipal.

(SECTUR, Agenda de Competitividad de los destinos turísticos de México II, 2015) *Módulos de información al turista* Respecto a las oficinas de información turística, Puerto Vallarta cuenta con distintos módulos situados en zonas de gran afluencia turística, como son el malecón, la esquina de la Presidencia Municipal y junto al Molino del Agua. Además, existen otras dos dependencias con fines informativos dentro de la presidencia y en el parque Hidalgo, en ellas se ofrece información impresa de la oferta turística de Puerto Vallarta, tanto en mapas como en folletos de los lugares de interés.

Los promotores turísticos, llamados también guías turísticos, solamente proporcionan la información de la oferta turística (atractivos y servicios) para que el visitante elija a donde ir por sí mismo. No se produce una recomendación personalizada acorde con las necesidades específicas del cliente concreto, sino que se suministra información de una forma estándar y generalizada.

Esto podría deberse a una falta de capacitación del informador o, en el peor caso, a una falta de interés.

(SECTUR, Agenda de Competitividad de los destinos turísticos de México II, 2015) *Aplicaciones móviles del destino* La guía oficial del destino ofrece virtualmente una versión descargable para el móvil, pero aún no está habilitada para el público. Por otro lado, actualmente existe un proyecto denominado “Comparte Vallarta”, basado en la promoción de atractivos de Puerto Vallarta en redes sociales como *Facebook* y *Twitter*.

Dicho proyecto consiste en tomar fotografías del destino y subirlas a la red para su difusión; en compensación por realizar esta actividad, los usuarios que demuestren su participación en “Comparte Vallarta” pueden dirigirse a la oficina de turismo, en donde se les entrega una serie de cupones de descuentos en hoteles, restaurantes, joyerías y *tours* por la zona.

PROMOCIÓN TURÍSTICA DE PUERTO VALLARTA

(SECTUR, Agenda de Competitividad de los destinos turísticos de México II, 2015) La Oficina de Convenciones y Visitantes (OFCV) es la encargada de diseñar el plan de marketing de Puerto Vallarta, como organismo responsable de la promoción de este destino de playa jalisciense. El plan se realiza de forma anual e incluye una descripción detallada de las estrategias de marketing a desarrollar en cuanto a tres áreas principales: promoción, publicidad y relaciones públicas, como ejes fundamentales para posicionar Puerto Vallarta como uno de los destinos turísticos más importantes del país.

Dicho plan analiza también información sobre las tendencias de viaje a nivel mundial, la situación del turismo en México y sus principales mercados emisores, así como un análisis de conectividad con la región; además, propone un esquema para la realización de proyectos estratégicos a desarrollar en el destino. En este último punto la OFCV puede coordinar los esfuerzos de diferentes organismos para la exitosa operación de un evento, apoyar con recursos económicos para asegurar su realización en el destino o bien realizar acciones conjuntas de promoción con medios de comunicación para la difusión de estos eventos estratégicos. La coordinación de acciones con SECTURJAL es, por tanto, fundamental, ya que buena parte de las actividades mencionadas se llevan a cabo en conjunto.

En lo que respecta al área de promoción del destino, se coordina la asistencia a ferias nacionales e internacionales en las que Puerto Vallarta debe gestionar su participación dentro del stand de promoción de Jalisco.

Además, Puerto Vallarta participa en diversos eventos organizados por el estado, para tener una presencia sólida como uno de los destinos más reconocidos en Jalisco. Incluso la OFCV puede organizar eventos especiales para promover exclusivamente la marca Puerto Vallarta de forma aislada en plazas en las que tenga especial interés.

Respecto al área de publicidad, los recursos económicos disponibles para la realización de campañas a favor del destino proceden del ámbito estatal, por lo que se requiere una colaboración continua sobre la estrategia de comunicación con el fin de que la campaña pueda ser lanzada y posteriormente monitoreada. En particular, considerando que Puerto Vallarta es un destino ya consolidado, goza de mayor independencia que otros destinos de la entidad en cuanto al diseño de su estrategia de campaña publicitaria.

Las acciones de relaciones públicas también requieren una estrecha colaboración con la SECTURJAL para lograr posicionar una imagen positiva del destino, tanto en lo particular como a nivel estatal. Es importante mencionar que Puerto Vallarta concentra eventos de talla nacional e internacional que, en gran medida, requieren de la instrumentación de estrategias de relaciones públicas con distintos medios de comunicación para poder generar un posicionamiento sólido.

Por su parte, el Fideicomiso de Puerto Vallarta, desde la Dirección General de este organismo se ha realizado un plan de trabajo con acciones definidas y concretas a realizar durante 2013 en las áreas más importantes de promoción, publicidad y relaciones públicas; se podría entender éste como un plan de trabajo operativo, en cierta medida. En esta línea, está tomando más relevancia el subcomité de *marketing* y se están desarrollando estrategias para mantener conexiones aéreas que estén teniendo dificultades para operar (se han desarrollado relaciones más fuertes con diversas aerolíneas para apoyar los vuelos que ya se tienen hacia Puerto Vallarta). Por ejemplo, en términos de relaciones públicas se ha seguido una estrategia de generación de notas de prensa positivas sobre el destino, con la intención de que exista un mayor volumen de contenidos valiosos a nivel local y en cuanto a la imagen que se proyecta al exterior.

En cuanto al aspecto promocional del destino, se han ido adecuando los eventos de acuerdo a la demanda, en función de la audiencia, es decir, si van dirigidas al *trade* o consumidores. Igualmente, se adaptan los contenidos y formatos según el tipo de consumidor, adecuándolo al tipo de segmento, país y otras variables relevantes.

Actualmente se trabaja con tres agencias de publicidad, tres agencias de relaciones públicas y una agencia de gestión de redes sociales y diseño *web*.

Se han realizado cambios en el uso de campañas de *branding* y ventas, obedeciendo a diferentes factores.

Para fortalecer el mercado norteamericano se lanzó este año una campaña de promoción conjunta «Vallarta-Nayarit», cuyas cifras de inversión superan los 11 millones de dólares. Dicha inversión incluye además una bolsa de recursos para la atracción de vuelos hacia el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta, que beneficia a ambos destinos. Esta inversión está destinada únicamente a cuestiones publicitarias, pero no incluye acciones de relaciones públicas.

De igual forma, se están realizando diversas campañas en Sudamérica, en Brasil, Colombia, Chile y Argentina. Con respecto a la atracción del mercado europeo, se están negociando acuerdos en Inglaterra con la mayorista TUI Travel PLC10 para la captación de sus vuelos.

Respecto a la captación del mercado nacional, las campañas de publicidad que se realizan son más independientes; es decir, Puerto Vallarta tiene su propia campaña. Por ejemplo, se lanzó recientemente una campaña de tipo BTL (*Below the line*) para activar la afluencia de visitantes mexicanos a esta zona durante los meses de verano.

También se están haciendo mayores esfuerzos en cuanto a redes sociales a través de una compañía local especializada, e igualmente se está renovando la página web del

destino. Se fomenta igualmente que los hoteles de la zona se promuevan por estos medios.

En cuanto a la estrategia de comunicación, se intenta proyectar una imagen más integral de Puerto Vallarta, dando a conocer todos sus atributos propios como un solo concepto: belleza natural, ciudad, la connotación de ser un pueblo típico. No se dividen los mensajes por segmentos, sino que se engloban todos los atractivos bajo un solo concepto global de destino.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE CONTENIDO DIGITAL QUE OFERTAN LOS PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS A NIVEL INTERNACIONAL.

Impulsar el turismo dentro de los principales destinos turísticos de nuestro país ha sido un arduo trabajo, ya que estos lugares se han convertido solo en un lugar por visitar esto por la diversificación de la oferta de actividades.

Sin embargo el turismo internacional enamorado de nuestro país, de la amabilidad de la gente, la accesibilidad de viaje y bajo costo ha permitido que las últimas cifras indiquen que el turismo extranjero es atraído por siete destinos principales, los cuales son Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta-Riviera Nayarit y Ciudad de México.

Principalmente estos destinos destacan ser visitados por sus paradisíacas playas y sol incandescente, teniendo así un registro de 24.3 millones de turistas internacionales que visitan nuestro país, representando así el 80 por ciento de los viajes de turistas extranjeros a México.

La diversificación de la oferta turística nacional aún tiene un largo camino por recorrer, creando promoción a los destinos poco explotados no solo dentro del país, pero también en el extranjero.

El turista internacional suele indagar por sí mismo opciones de viaje y quiere conocer más sobre el destino a visitar con la finalidad de realizar de forma independiente sus reservaciones y realizar sus propios itinerarios. Los viajeros estadounidenses que visitaron México recientemente solicitaron previamente información a una oficina de turismo y la mayoría lo hizo vía Internet (56.8%) (SECTUR, Agenda de Competitividad de los destinos turísticos de México, 2013)

ANÁLISIS COMPARATIVO DE CONTENIDO DIGITAL QUE OFERTAN LOS PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS A NIVEL NACIONAL.

En el caso del mercado nacional, se utilizan predominantemente medios tradicionales, como son prensa escrita (periódicos y revistas) radio, televisión y anuncios exteriores. Aunque se utiliza Internet, su participación es menor con respecto al resto de los medios, debido a que su impacto en la toma de decisiones de los turistas potenciales mexicanos es limitado.

El uso de las TIC en la actividad turística tiene diferentes funcionalidades. El acelerado avance de la tecnología y las telecomunicaciones ha fomentado el uso de las TIC, incrementando su utilidad para la vida diaria. Los dispositivos móviles, como las tablets y los teléfonos inteligentes (smartphone), son herramientas por medio de las cuales las personas realizan compras, deciden viajes, efectúan transacciones financieras e incluso sirven de asistentes viales.

El turismo no es ajeno a todo lo anterior, de ahí que en la carrera por ofrecer mejores expectativas de viaje e incrementar la competitividad de los destinos se han desarrollado distintas herramientas tecnológicas que fortalecen la industria turística.

Figura 5 Proceso que el turista recorre para elegir un destino turístico

PROPUESTA DE MODELO CONTENIDO ELEGIR A PUERTO VALLARTA COMO SU DESTINO TURÍSTICO, USANDO COMO HERRAMIENTA EL MARKETING DIGITAL.

MODELO MARKETING PV O LEAD PV

Actualmente el turista también llamado buyer hoy es independiente ya que busca información en la red con la intención de informarse teniendo distintas opciones antes de tomar alguna decisión, esta información puede ser destinos turísticos, vuelos, reservaciones, hoteles, restaurantes y experiencias de otros usuarios permitiendo así con ayuda de tecnología la interacción en línea en busca de los mejores precios y con la única finalidad de planear su viaje o visita.

La evolución de elección de los destinos turísticos se ha rodeado de tecnología impidiendo complicación alguna, exigiendo estar conectados y encontrar servicios al alcance desde cualquier lugar.

El presente modelo surge como propuesta al cambio en la reacción y comportamiento de los turistas, derivado a la gran cantidad de información o marketing convencional en la que se está estado inmerso, provocando que turistas cansados de la misma técnica dejen de prestar interés en estrategias turísticas novedosas, con contenido no invasivo. Cabe señalar que dicho proceso servirá para que los visitantes sean turistas fieles pero también sean los mejores promotores y embajadores de Puerto Vallarta como marca.

Se pretende lograr que el turista de manera eficiente y coherente tenga una estrecha cercanía y logre enamorarse de Vallarta, consiguiendo así con apoyo de estrategias digitales de mercadotecnia: seguidores enamorados con un estilo de vida como marca.

Los hábitos de consumo de nuestros buyers turistas son 100% digitales, siendo los dispositivos móviles y aplicaciones digitales puntos clave para un viaje o visita exitosa, esto desde el proceso previo, durante y por supuesto después para un mejor deleite del lugar y para compartir las experiencias vividas.

En cuanto a su configuración estructural, el presente modelo incluye 5 fases: Segmentación, Cautivar, Transformar, Afianzar y Disfrutar.

Sin embargo, cómo se puede lograr esta tarea:

Fuente: Elaboración propia

El primer paso es crear un canal propio que no dependa de alguien más, es decir de la publicidad habitual, sino todo lo contrario. Para comenzar el Turista o buyer's iniciara el proceso denominado "Segmentación" ya que partirá dependiendo al segmento de mercado al cual pertenezca, recordando que los principales segmentos de mercado de Puerto Vallarta son el turismo gastronómico, turismo LGBT, turismo alternativo dado que la posición geográfica de Vallarta en la Sierra Occidental ha favoreciendo así el desarrollo de actividades turísticas en estos sitios, y finalmente el segmento y tradicional producto sol y playa quien forma parte fundamental del desarrollo turístico de Puerto Vallarta. (SECTUR, Agenda de Competitividad de los destinos turísticos de México II, 2015).

Cabe señalar que la clasificación de intereses respecto a la segmentación resaltara el tipo de información que se le proporcionara al turista, por lo tanto aquel Buyer que le interese el segmento gastronómico se inclinara destinos con actividades como Congresos, Concursos gastronómicos, Restaurantes, Gourmet, Experiencias Culinarias, vinos, etc.

En lo que respecta al segmento alternativo, este tipo de buyers buscara destinos que cuenten con una gran cantidad de atractivos, turs, recorridos extremos, golf, visitas haciendas, iglesias, hermosa arquitectura, historia, mercados, solo por mencionar los más importantes, recordando que muchas de estas actividades son realizadas en los paradisíacos escenarios del destino.

Un segmento que en los últimos años ha sido parte fundamental de turistas en Puerto Vallarta al considerarlo como un destino Gay-Friendly a nivel internacional es la comunidad lésbico gay bisexual transgénero LGBT, ya que se estima gran parte de la hotelería de Puerto Vallarta está destinada al turismo gay, así como también empresas turísticas locales que publicitan servicios, paquetes y productos especializados para este mercado, este despunte ha permitido a Puerto Vallarta crecer y ser conocido a

nivel internacional, por lo que dio lugar a sitios como la zona romántica o Viejo Vallarta, donde se concentran bares y discotecas dirigidas especialmente a este tipo de público.

Por lo cual sus intereses se dirigirán a viajes de Romance, Luna de miel, bodas, aniversarios, compras, Spa, Bares, centros nocturnos y restaurantes.

Por último y no menos importante es el segmento Sol y playa ya que en la búsqueda de destinos turísticos destacan aquellos destinos que cuentan con playas hermosas, diferentes tipos de arena, bellezas naturales, paisajes vivos, paseos de montaña, clima cálido, composición natural, oleaje, fauna marina etc., ofreciendo así al turista un ramillete de lugares hermosos que visitar.

Posterior a ello el siguiente paso denominado “Cautivar” donde el turista se encontrara realizando una exhaustiva investigación, análisis y búsqueda de información turística en distintos puntos de interés con ayuda de algún dispositivo electrónico ya sean celulares, tabletas, computadoras, etc., para ello el buyer realizara el proceso de búsqueda de información en los principales buscadores web, motores de búsqueda en portales o redes sociales, aplicaciones móviles y OTAS (agencias de viaje online), así como también buscara recomendaciones o experiencias de otros usuarios, teniendo un panorama más amplio.

Se propone que en todas aquellas páginas y apps oficiales de Puerto Vallarta tengan actualizada la información así como también campos asignados para poder obtener información del turista interesado, es decir que los turistas ingresen datos específicos que permitan dar seguimiento y permitan brindar una atención específica y personalizada.

Posteriormente se propone implementar estrategias de marketing digital que fortalezcan y encaminen al turista a elegir a Puerto Vallarta como su principal destino turístico, dichas estrategias son:

Marketing de redes sociales: Con la única finalidad de promover y resaltar a Puerto Vallarta como marca a través de las principales redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y Youtube, entre otras, mostrando todas las actividades realizadas en el destino, divulgando de manera inmediata y permitiendo así una mejor imagen y posicionamiento de marca, entre otros beneficios.

Marketing de contenido: El principal objetivo al utilizar esta estrategia es en crear y mercadear y compartir información o contenido novedoso e inapreciable que ayude a captar el interés de nuestro buyer, para ello se debe tener bien identificado a quien se dirigirá dicho contenido, posteriormente se tendrá que fabricar los mensajes que se quieren transmitir, esto de diversas formas como tutoriales o video tutoriales, podcasts, guías, blogs etc.

Marketing automatition: El uso y la utilización de un software que permita de manera automática realizar acciones de marketing para Puerto Vallarta de forma automatizada, permitirá realizar procesos de forma natural sin dificultad consiguiendo resultados complejos controlados, dando oportunidad a dar seguimiento a dichas acciones.

E-mail marketing: Dentro de los sitios web y apps oficiales se propone colocar espacios específicos donde el buyer proporcione información de contacto, esto con la finalidad de promover un mensaje directo y personalizado a través de correos electrónicos.

En lo que respecta a cada estrategia se pretende lograr llegar de forma inmediata y directa al turista.

El tercer paso consiste en “Transformar”, cuando se habla de transformar se refiere a que cuando el turista se encuentre evaluando las opciones obtenidas de los destinos turísticos, experiencias de otros usuarios, comunidades de viajeros, agencias, blogs,

foros, sitios web, etc., se implementen estrategias como App de servicios turísticos con traslado y soporte móvil, rutas temáticas, guías de actividades turísticas con realidad aumentada (realidad virtual) o bien Geocaching.

Permitiendo así llegar al cuarto paso de este modelo “Afianzar” con deseos e intereses, logrando así una segmentación orientada, con ayuda de técnicas de Marketing digital como lo son Lead Scoring, Lead Nurturing, retargeting, listas dinámicas, CTA’s inteligentes o Chatbots, logrando obtener similitudes con el buyer así como también identificando en que punto de convencimiento se encuentra. Cabe señalar que todos y cada uno de los datos obtenidos de los usuarios interesados en la información específica de estos espacios digitales, serían utilizados en el método Lead Scoring ordenando dinámicamente y con precisión la información una base de datos.

El último paso y no menos importante lograra llevar al usuario a “ Disfrutar ” convirtiéndolo en “LEAD”, buscando no solo turistas de una visita, si no se pretende tener una relación duradera destino - turista, ofreciendo contenido de interés a un siendo usuario fiel, obteniendo como resultado un promotor de calidad.

Figura 7 Modelo de Contenido PV Load

Fuente: Elaboración propia

CALENDARIO DE EVENTOS PUERTO VALLARTA

Figura 8 Eventos en Puerto Vallarta

Calendario Panorama de Eventos en Puerto Vallarta			
Mes	Fecha	Evento	Información Adicional
Enero	26 Enero 2020	8ª Edición del Festival del Ceviche y Aguachile	Se lleva a cabo en el tradicional parque Lázaro Cárdenas de 12:00 a 19:00 horas. Los costos de las tostadas son desde 15 hasta 35 pesos y se ofertarán distintas combinaciones que hacen atractivo este festival, utilizando ingredientes como atún, pulpo, pescado, camarón, ostiones y callo de hacha donde podrás probar un platillo de cada restaurante participante.
Febrero	28 Enero – 2 Febrero	9º Campeonato Internacional Charro	Se llevará a cabo en la Arena Vallarta, el cual contará con la participación de los mejores equipos Charros de México y Estados Unidos además disfruta del Torneo de Escaramuzas. El evento cuenta con ambiente familiar, instalaciones seguras con acceso para discapacitados así como un área de juegos infantiles con personal al cuidado de los mismos. Para más información: arenavallarta.com
Marzo	18 al 20 Marzo	4º Festival de Raicilla 2020	Probar esta bebida destilada proveniente de la parte occidental del estado de Jalisco, México, como parte de las actividades programadas están el encuentro de los distintos municipios,

			catas, degustaciones y conciertos musicales.
Abril	26 Mayo al 03 Abril	14° Festival Vallarta Azteca Folclor internacional.	Una de las piezas claves de la cultura de un país o estado es la danza, y Puerto Vallarta se deleita con los mejores grupos de baile que se están presentando dentro del 14° Festival Vallarta Azteca Folclor internacional. Agrupaciones de danza folclórica nacionales e internacionales demostrarán con sus movimientos y secuencias parte de las raíces de sus lugares de origen en 4 sedes distintas, siendo el terreno del Instituto de Pensiones del estado de Jalisco (Ipejal) el escenario principal.
Mayo	26 Abril al 31 Mayo	Mayo Fest 2019	Festival Cultural. Exhibiciones de arte, música, ballet folklórico, teatro, banda sinfónica, Mariachi, etc.
	17 al 24 Mayo	Festival Vallarta Pride	Cada año se rinde tributo a la comunidad LGBT. Durante 7 días continuos ofrecerá actividades de arte y cultura, conciertos, proyecciones cinematográficas, desfiles, fiestas de playa y muchísima diversión con la intención de promover lo mejor de la diversidad de Puerto Vallarta. Para más información visita: vallartapride.com
	24 de Mayo	"Springbreakers"	Llegada de estudiantes extranjeros.
	Mayo - Diciembre	Programa de Preservación de la Tortuga Marina	Puerto Vallarta ha implementado un programa comunitario de preservación que combina guarderías protegidas de huevos de tortuga y proyectos educativos. Las ceremonias de liberación de tortugas se llevan a cabo diariamente durante estos meses en las playas de los hoteles participantes. Además operadores de eco-tours de Vallarta organizan tours nocturnos en

			<p>espacios designados para la protección de huevos y donde los visitantes pueden observar a las tortugas desovando en su hábitat natural y colaborar en la liberación de pequeñas tortugas para que realicen su viaje inicial al mar.</p> <p>CEMBAB : Conservación de Especies Maravillosas de Bahía de Banderas, A.C. Visita:https://www.facebook.com/conservaciondeespeciesmaravillosas</p>
Junio	1 de Junio	Día de la Marina	<p>Este día, en todos los puertos mexicanos, se honra a los marinos que han perdido sus vidas en el deber, no sólo en batalla, sino todas las actividades relacionadas al mar.</p> <p>Desde el Malecón podrá ver barcos de la Armada de la ciudad, en un desfile en alta mar, seguidos por barcos turísticos y los pescadores que llevan a cabo una ceremonia en honor de los marinos.</p> <p>Todos los pueblos de pescadores de la zona también tienen sus propias celebraciones especiales en el mar y en el pueblo, se puede disfrutar de este evento más tradicional.</p>
Julio	7 Julio	Acuatlon Vallarta 2019	<p>Este gran evento deportivo contará con ramas varonil y femenil.</p> <p>La cita es en el Malecón de Puerto Vallarta a las 8:00am y la entrega de paquetes se realizará en InnovaSport en Plaza la isla el 06 de Julio de 4:00 a 9:00pm. Visita: http://www.acuatlonvallarta.com/</p>
			<p>Se realiza un evento caracterizado por la elegancia y porte de los charros y</p>

	14 de septiembre	Día del Charro.	escaramuzas de Puerto Vallarta, con su tradicional desfile conmemorativo al Día Nacional del Charro, cada una de las suertes que a pie y a caballo son realizadas por los representantes de este deporte mexicano.
Septiembre	15 Septiembre	Grito de Independencia	<p>La plaza central se llena de gente para dar el tradicional “grito de Independencia”, conducido por el presidente municipal desde el edificio de Ayuntamiento, se enciende la llama de la Independencia y el grito “Viva México” se deja oír junto con impresionantes fuegos artificiales.</p> <p>La celebración se extiende por todo el centro de Vallarta, con música y danza folklóricas, puestos de comida y celebraciones especiales en los diferentes clubes nocturnos</p>
	16 Septiembre	Fiestas Patrias	<p>La conmemoración de la Independencia de México es un día para celebrar nuestras fiestas patrias, en Puerto Vallarta en sus calles, malecón, disfrutando el desfile que es uno de los eventos más llamativos, por la gran participación de escuelas y dependencias municipales.</p> <p>Como cada año el 16 de septiembre, las principales calles y avenidas de Puerto Vallarta son sede de un desfile cívico militar.</p> <p>Vive la ruta tradicional, que sale Parque Hidalgo y a lo largo del malecón y</p>

			culminando en la Plaza de Armas. El mes patrio es una fiesta que muestra el aspecto cívico, mostrando la gallardía y disciplina de las fuerzas armadas de la juventud vallartense, destacando el sentido patriótico, la responsabilidad social y sobretodo el compañerismo.
	14 al 18 Octubre	Semana Gourmet del Vallarta-Nayarit Gastronómica 2019	Profesionales de la Gastronomía se darán cita para disfrutar de múltiples eventos con los mejores talentos. Chefs, nacionales e internacionales, así como invitados especiales, mostrarán su conocimiento y gusto por la gastronomía. Visita: https://vallartanayaritgastronomica.com
Octubre	18 Octubre al 03 Noviembre	Festival de Día de Muertos	Múltiples actividades culturales y artísticas que Puerto Vallarta tiene preparado, para disfrutar las tradiciones del Festival de Día de Muertos y del excelente ambiente del folklore, música, sabores y colores de las exhibiciones en los altares y ofrendas a lo largo de la zona antigua.
	31 de octubre	Noche de Halloween	En México también se celebran fiestas de disfraces y se piden dulces de puerta en puerta (“trick or treat” – “dulce o travesura”). La costumbre local dicta que los disfraces sean macabros. Algunos clubes nocturnos rifan premios de dinero en efectivo que llegan hasta los 1000 dólares, también se realizan concursos y celebraciones de ambiente latino.

Noviembre	1 de noviembre	Día de Todos los Santos	<p>Este día los mexicanos rinden culto a las almas de niños que han muerto. La tradición dicta que los muertos bajan a la Tierra y sus familiares los reciben con ofrendas de calaveras de azúcar y altares con flores, adornos y comida.</p> <p>Cada año el Ayuntamiento ofrece un altar en exhibición, al igual que el Centro Cultural de la Isla del Río Cuale. Algunos restaurantes, clubes nocturnos y tiendas también hacen altares. Es también la fecha del Informe Anual de Gobierno que da el Presidente de México.</p>
	2 de noviembre	Día de Muertos.	Las familias hacen vigilia o dejan su comida o bebida favorita en un altar especial que ponen en su casa o sobre la tumba de algún familiar que haya muerto.
	15 al 18 de noviembre	64° Torneo Internacional de Pesca de Marlin y Pez Vela	<p>Noviembre es el mes en el que los torneos de pesca se llevan a cabo y es Puerto Vallarta el anfitrión del 64° Torneo Internacional de Pesca de Marlin y Pez Vela, considerado el mejor torneo de pesca de México.</p> <p>Para más información visita: http://www.fishvallarta.com/</p>
	20 de noviembre	Aniversario de la Revolución Mexicana.	Se realiza un desfile por el centro de la ciudad para festejar la Revolución de 1910 a 1917.
	23 de noviembre al 2 de diciembre	Festival Gourmet Internacional 2019	Uno de los festivales gourmet más importantes en México, comienza su nueva edición del 23 de noviembre al 2

		de diciembre, en la que los amantes de la cocina internacional gastronómica se darán cita para presentar lo mejor del arte culinario.
		¡No te lo pierdas! Conoce más en https://www.festivalgourmet.com
	27 de noviembre -	Thanksgiving. Celebración de EUA. Se ofrecen cenas especiales en varios hoteles y restaurantes.
	Diciembre -Abril	Avistamiento de ballenas Cada invierno un mayor número de viajeros disfrutan de las excursiones que se ofrecen para observar la migración de las ballenas Jorobadas en Bahía de Banderas. Estos amigables gigantes se pueden apreciar mientras se mueven por la superficie del mar y les enseñan a sus recién nacidas crías a sobrevivir en el mundo. Operadores locales de eco-tours poseen una licencia, otorgada por la Agencia Nacional del Medioambiente, para asegurar la observación respetuosa de estos magníficos mamíferos.
Diciembre	1 - 12 de diciembre	Procesiones de la Virgen de Guadalupe. Durante estos 12 días se llevan a cabo procesiones en honor a la Virgen de Guadalupe hacia la catedral de Vallarta. El Día de Nuestra Señora de Guadalupe se celebra el 12 de diciembre y la mayoría de las asociaciones de comercios, hoteles, restaurantes y cívicas hacen una procesión a la iglesia para una misa especial en honor a la Virgen. Para los grupos más grandes, estas procesiones se asemejan a un

		<p>pequeño desfile, con bailarines folklóricos, cantos e incluso fuegos artificiales. El Departamento de Turismo en el centro exhibe un póster cada año con la lista del día y horario de las procesiones de las diferentes organizaciones.</p>
12 de diciembre	<p>Festival de la Virgen de Guadalupe</p>	<p>Este día festivo, importante religiosa y socialmente, marca el aniversario del día en que esta Virgen hizo su milagrosa aparición a un campesino en México. Hay varias procesiones, y fuegos artificiales en el zócalo de Vallarta. Las calles se llenan de vendedores de frutas y otras especialidades locales.</p> <p>Día de Guadalupe en Quimixto – La pequeña comunidad al sur del centro rinde culto a la Virgen, que culmina con una procesión a las 10am de una pequeña flotilla de botes pesqueros adornados. Los niños y mujeres que llenan los botes cantan himnos en honor a la Virgen de Guadalupe.</p>
	<p>Fundación de Puerto Vallarta</p>	<p>Este día también marca el “cumpleaños” de Puerto Vallarta. En 1851, Don Guadalupe Sánchez Torres fundó Vallarta cuando trajo a su familia y algunos amigos a establecerse junto al Río Cuale.</p> <p>Se celebra con una fiesta en el malecón y una ceremonia especial en el Ayuntamiento.</p>

16-24 de diciembre	Semana de Navidad.	<p>En todo México, familias, negocios y colonias celebran con fiestas conocidas como</p> <p>Esta tradición es una representación de la búsqueda de José y María de un lugar para pasar la noche en Belén. Se realizan procesiones a ciertas casas con velas encendidas, la gente pide alojamiento a través de una canción. El dueño de la casa debe rehusarse a recibirlos varias veces hasta que finalmente abre las puertas y comienza la fiesta. La celebración más importante en Navidad es la cena de Nochebuena y una misa a media noche, en la víspera del día de Navidad.</p>
25 de diciembre	Navidad	Una celebración religiosa y día festivo nacional.
31 de diciembre	Noche de Año Nuevo.	<p>Se organizan alegres fiestas en todos los hoteles y clubes nocturnos de Puerto Vallarta. La gente se junta a celebrar a lo largo del Malecón y en la calle Olas Altas de Playa Los Muertos. Se sirven cenas especiales en hoteles y restaurantes y en muchos de ellos hay música en vivo para bailar, al igual que en varios clubes nocturnos hasta las 6am.</p>

Fuente: <https://visitapuertovallarta.com.mx/eventos>.

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES

Según (Sattel, 2018) habrá un billón de personas más en el mundo en el 2030, por lo que el 20% de ellos estará viajando, sin embargo con los cambios y la evolución de las nuevas demandas, automatización estará a la vanguardia en cuanto a visitas turísticas y viaje, cobrando así mayor fuerza el servicio virtual de atención al cliente.

Principalmente hoteles y aerolíneas usarán tecnología de realidad virtual realizando simulaciones de viajes permitiendo a los turistas darse una idea de cómo será su estadía, conociendo su habitación y el lugar que visitarán antes de realizar un viaje y contratar un servicio.

Todo trámite será completamente virtual, la tecnología permitirá que el uso de papel y de plástico, elementos no amigables con el medio ambiente, queden atrás.

El uso de pasaportes virtuales será por medio de teléfonos inteligentes más desarrollados, las visas ya no requerirán ser un documento en físico, pues toda esta información estará alojada en un mismo chip.

La evolución de viajes turísticos incluirán tours al espacio, ya que actualmente existen empresas ya trabajan para hacerlo realidad. La tecnología revoluciona cada espacio que toca y los viajeros del futuro tendrán todo un mundo nuevo de posibilidades a su alcance.

Por lo tanto los turistas tienen nuevas necesidades, teléfonos inteligentes y aplicaciones digitales que permitan hacer más fácil este proceso.

RECOMENDACIONES

Puerto Vallarta como uno de los principales destinos turísticos a nivel nacional tiene una importante área de oportunidad en términos de posicionamiento como marca, ya que la imagen es un semblante que construye conciencia a través del tiempo y una estrategia de comunicación sólida y eficaz.

Por lo que respecta al nivel internacional, se debe de impulsar la imagen para así convertirse en visita continua despertando el interés por otros figurantes de la industria generando las mejores condiciones comerciales y afluencia de visitantes en el puerto.

En lo que respecta a la fisión entre el turista y la tecnología permitirá que el país tenga mayores oportunidades económicas con atractivos proyectos de inversión tanto nacional como internacional.

Algunos beneficios que favorecen al turismo con el uso de las tecnologías y estrategias de marketing digital son:

- Manejo de nuevas herramientas de comunicación.
- Generación información novedosa para el turista.
- Conocer el destino a través del uso de las nuevas tecnologías.
- Proporcionar información del destino de una manera eficaz y eficiente.
- Dar seguimiento y mantenimiento a los proyectos y programas para la utilización de estrategias de marketing digital.
- Beneficios del uso de las redes sociales en la industria de los viajes.
- Motivar al turista potencial para visitar nuestros destinos.
- Autorizarle transacciones de servicios turísticos indirectos o directos.
- Orientarle para que realice compras o reservaciones de productos turísticos.
- Informarle para la localización de rutas, vialidades, atractivos y servicios.

- Presentar quejas o sugerencias.

Uno de los beneficios más destacados es el desarrollo de productos específicos nuevos para determinados segmentos de mercado, alcanzado así una ventaja competitiva a través de la diferencia y la calidad en el servicio.

Se solicitó a la Secretaria de turismo una cita para la presentación de propuesta del modelo, sin embargo por cuestiones ajenas no se tuvo respuesta para confirmar fecha y hora.

REFERENCIAS

- Abu Shawar , B., & Atwell, E. S. (2005). Using corpora in machine-learning chatbot systems. *International Journal of Corpus Linguistics*.
- AMIPCI. (2011). Redes Sociales en México y Latinoamérica. *Asociacion Mexicana de Internet*, 11.
- Artica Navarro, R. L. (2014). *DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES*. Perú: Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
- Baloglu, S., & Mangaloglu, M. (2001). Tourism destination images of Turkey, Egypt, Greece, and Italy as perceived by US-based tour operators and travel agents. *ScienceDirect*.
- Baloglu, S., & McCleary , K. (1999). *Annals of Tourism Research*. *ELSIVIER*.
- Baquerizo, K. (2012). *La importancia del marketing ROI (RETURN ON INVESTMENT) En la inversion publicitaria*. Ecuador: UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL.
- Blanke, J. &. (2013). *World Economic Forum*. Recuperado el 15 de Octubre de 2018, de The Travel & Tourism:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf
- Boo, E. (1990). *Ecotourism. The potentials and pitfalls*. Washington, D.C.: World Wide Fund.
- Butler, R. (1980). Tourism Area Life Cycle. *CTR*, 4.
- Capriotti, P., & Schulze, F. (2010). *Responsabilidad Social Empresarial*. Chile: Colección Libros de la Empresa EXECUTIVE Business School.
- Cerón, H., & Miranda Nuñez, E. (2015). Clasificación de destinos turísticos en México a través de un análisis determinante. *Erendira Miranda Nuñez***, 85.
- Chaffey, D., & Chadwick, F. E. (2014). *Marketing Digital*. México, DF.: Pearson Educación.
- Del Santo, O., & Alvarez , D. (2012). *Marketing de Atracción 2.0*. España: PuroMarketing.
- Destinos del Perú, i. a.–S. (2014). *Conceptos básicos para la gestión de destinos turísticos*. Lima: Swisscontact.
- Fleming, P., & Alberdi, M. J. (2000). *Hablemos de Marketing Interactivo*. España: Esic Editorial.
- González Samperio, E. L. (2014). El uso de Twitter y Facebook en la promoción turística online. *UAEM*, 30.

- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. México, DF.: Mc Graw Hill.
- Hootsuite, & We Are Social. (Enero de 2019). *The Global State Of Digital in 2019*. Obtenido de <https://datareportal.com/reports/digital-2019-mexico>
- Hubspot. (2016). *The Inbound Methodology*. Obtenido de <https://www.hubspot.com/inbound-marketing>
- Huify. (2016). *Inbound Methodology - Turn strangers into customers, and then*. Obtenido de <https://www.huify.com/services/inbound-marketing>
- Ibañez Perez, R. M. (2011). *Teoría General del Turismo:Un enfoque global y nacional*. Baja California Sur, Mex.: Comité Editorial de Serie Didáctica.
- IIEG. (1 de Octubre de 2018). *Instituto de Información Estadística y Geográfica*. Recuperado el 03 de Noviembre de 2018, de IIEG: <https://www.iieg.gob.mx/contenido/Municipios/PuertoVallarta.pdf>
- INBOUDCYCLE. (2016). *Automatización del Marketink*. España.
- INBOUDCYCLE. (2016). *Las principales herramientas de Inbound Marketing*. España.
- INBOUDCYCLE. (2016). *Lead nurturing y Lead scoring en el Inbound Marketing*. España.
- INEGI. (16 de Septiembre de 2016). *Instituto Nacional Estadística y Geográfica*. Recuperado el 23 de Junio de 2018, de Turismo 2016: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/turismo2016_0.pdf
- Jenkins, S. (2009). *The Truth about email marketing*. United States of America: Pearson Education, Inc.
- Jimenez Cordero, M. A., & García Coello, E. A. (2015). Aplicacion movil celular para incentivar el turismo urbano en Guayiquil Ecuador. *UPSUE*, 5.
- Koiso-Kanttila, N. (2004). Digital Content Marketing: A Literature Synthesis . *Journal of Marketing Management*, 45-65.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). *Fundamentos de marketing*. México: Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
- Lerma Kirchener, A. E., & Marquéz Castro, E. (2010). *Comercio y Marketing Internacional*. México,DF.: Cengage Learning Editores, S. A. de C. V.
- Marketing-Schools.org. (2016). *Inbound Marketing - Explore the Strategy of Inbound*. Obtenido de <https://www.marketing-schools.org/types-of-marketing/inbound-marketing.html>

- Moro Vallina, M., & Rodés Bach, A. (2014). *Marketing Digital*. Madrid, España: Ediciones Paraninfo,SA.
- OMT. (29 de Septiembre de 2016). *Organización Mundial del Turismo*. Recuperado el 16 de Julio de 2018, de Las llegadas de turistas internacionales aumentan un 4% en el primer semestre de 2016: <http://media.unwto.org/es/press-release/2016-09-30/las-llegadas-de-turistas-internacionales-aumentan-un-4-en-el-primer-semestr>
- Opreana, A., & Blaga, L. (2015). A New Development in Online Marketing: Introducing Digital Inbound Marketing. *Expert Journal of Marketing*, 29.
- Panosso Netto, A., & Lohmann, G. (2012). *Teoría del Turismo Conceptos, Modelos y Sistemas*. México, D.F: Trillas, S.A de C.V.
- Patruit-Baltes, L. (2016). Inbound Marketing - the most important digital. *Bulletin of the Transilvania University of Braşov*, 2.
- Pérez Pérez, J. A. (2014). "La estrategia Push & Pull (Tira y Afloja) y la decisión de compra en los clientes de la empresa San Luis Manufacturas de la ciudad de Ambato. Ecuador: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO.
- PNUD. (2013). *Informe sobre desarrollo humano*. Nueva York: Publicado por el programa de las naciones unidas para el desarrollo.
- PNUD. (2015). *Informe sobre Desarrollo Humano*. Nueva York, NY.: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Pons García, R., Morales Morales, L., & Díaz González, Y. (2007). *La imagen del destino y el comportamiento de compra del turista*. Quintana Roo: Universidad Central de las Villas.
- Prideaux, B. (2000). The role of the transport system in destination development. *ScienceDirect*.
- Puccio, H., & Grana, N. (2008). *La innovación como requisito para la competitividad*. Argentina: Facultad de Ciencias Aplicadas al Turismo y la Población.
- Rowley, J. (2002). *Information marketing*. New York: Aldershot: Ashgate.
- Rowley, J. (2008). Understanding digital content marketing. *Journal of Marketing Management*, 6.
- Ruiz, M., Ameller, D., España, S., Botella, P., Franch, X., & Pastor, O. (2010). Ingeniería de requisitos orientada a servicios: características, retos y un marco metodológico. *Centro de Investigación en Métodos de Producción de Software (ProS)*.

- Sánchez Requejo, M. (2014). *Plan de Marketing de Destinos Turísticos*. Segovia, España: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, JURÍDICAS Y DE LA COMUNICACIÓN.
- Sattel, J. (2018). Future Traveller Tribes 2030 Understanding Tomorrow's Traveller. *Amadeus IT Group*.
- Schlosser, A. E., Shavitt, S., & Kanfer, A. (1999). Survey Of Internet Users, attitudes Toward Internet. *Journal of Interactive Marketing*, 34-54.
- SECTUR. (2013). *Agenda de Competitividad de los destinos turísticos de México*. Guadalajara, Jal.: UDG.
- SECTUR. (2015). *Agenda de Competitividad de los destinos turísticos de México II*. Guadalajara, Jal.: UDG.
- SECTUR. (15 de Diciembre de 2017). *DATATUR*. Recuperado el 25 de Julio de 2018, de Resultados de la Actividad Turística:
<http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/versionesRAT.aspx>
- SECTUR. (11 de Enero de 2018). *Secretaría de Turismo*. Recuperado el 15 de Octubre de 2018, de Principales Destinos Turísticos Internacionales De México Sin Restricción De Viaje: Nuevo Sistema De Recomendación De EU:
<https://www.gob.mx/sectur/prensa/principales-destinos-turisticos-internacionales-de-mexico-sin-restriccion-de-viaje-nuevo-sistema-de-recomendacion-de-eu>
- SEGOB. (2013). *Programa Institucional 2014-2018 del Consejo de Promoción Turística de México*, S.A. de C.V. México: Secretaria de Turismo.
- SENADO. (2015). *Gaceta del Senado Primer año de Ejercicio*. México.
- Tavera, J. (18 de Noviembre de 2015). *Expansión en Alianza*. Recuperado el 13 de Septiembre de 2018, de 5 Tendencias de Marketing 2016:
<https://expansion.mx/emprendedores/2015/11/17/5-tendencias-de-marketing-para-2016>
- TELLIS, G. (2002). *Estrategias de Publicidad Y Promoción*. Madrid: Pearson Educación, S.A.
- Velásquez, & Carlos Augusto. (2002). *Comunicación Semiología del Mensaje Oculto*. Guatemala: Eidos ediciones.
- Viteri, F. L., Herrera Lozano, L. A., & Bazurto Quiroz, A. F. (2017). Las Tendencias del Marketing: Cuales son y definiciones. *Recimundo*, 981.
- Wilcock, M. (2017). *Marketing de contenidos*. España: Divisadero.
- Yuksel, A. (2004). Shopping experience evaluation: a case of domestic and international visitors. *ScienceDirect*.

ENCUESTA DE TESIS MODELO DE CONTENIDO MARKETING DIGITAL COMO PRINCIPAL HERRAMIENTA PARA ELEGIR A PUERTO VALLARTA COMO DESTINO TURÍSTICO

TIPO DE INDICADOR:	Cualitativo ()	Cuantitativo ()	Valor Observado: ()
LUGAR DE ORIGEN:			
TURISTA	Nacional ()	Internacional ()	
EDAD:	Sexo:		
1. Motivo de su viaje:			
A. Vacaciones ()	B. Placer ()	C. Trabajo ()	D. Personales ()
2. ¿Qué actividades desea realizar en su visita a Puerto Vallarta?			
A. Actividades Recreativas (playas, malecón, actividades terrestres)	B. Actividades Culturales, (Museos, Conciertos)	C. Actividades Nocturnas (Bares, Discotecas)	D. Actividades Laborales
3. ¿Utilizo alguna campaña de promoción de marketing para elegir a Puerto Vallarta como lugar de visita?			
¿Cuál? _____			
A. Si ()		B. No ()	
4. ¿Considera que la oferta turística lo ha dejado satisfecho?			
¿Por que? _____			
A. Si ()		B. No ()	
5. ¿La promoción que se le da a Puerto Vallarta permite que éste sobresalga respecto a otros destinos Turísticos?			
¿Por que? _____			
A. Si ()		B. No ()	
6. ¿Cómo ha sido el impacto de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en el desempeño de promoción de Puerto Vallarta?			
A. Suficiente ()	B. Insuficiente ()	C. Nulo ()	
7. ¿Consulto alguna red social o aplicación digital para elegir a Puerto Vallarta como destino Turístico?			
A. Si ()		B. No ()	
8. Mencione redes sociales o Aplicaciones digitales donde obtuvo información de Puerto Vallarta :			

A. Facebook:	B. Twitter	C. Instagram	D. Otro: _____	
9. ¿Qué tipo de información te gustaría encontrar en redes sociales referente a un destino turístico?				
A. Lugares de Interés	B. Actividades	C. Experiencias y Recomendaciones	D. Transportación	E. Buenos Precios
10. ¿Cómo considera usted que debe estar distribuido el contenido de información turística en una red social?				
A. Accesible	B. Organizado	C. Actualizado	D. Fácil	
11. ¿Qué herramienta o dispositivo utiliza para navegar y consultar información turística?				
A. Computadora	B. Celular	C. Ipad / Tablet	D. Otro: _____	
12. ¿Cuáles son los sitios de interés que le gusta (ría) visitar?				
A. Playas	B. Hotel y Restaurantes	C. Principales puntos de la Ciudad	D. Otro: _____	

INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRÍQUEZ
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

**Modelo de contenido marketing digital como principal herramienta
para elegir a Puerto Vallarta como destino turístico.**

**TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN PRESENTA:**

Ing. Miriam Guadalupe Ayala Silva
No. Control 15021802

Director
Dra. María de Jesús Arjona Ulloa

Codirector
Dr. Luis Eduardo García Nacif

Codirector
Mtro. Francisco Amador Paz Domínguez

Puerto Vallarta, Jalisco. Noviembre 2019